

۱۵

ضوابط اخبار جلال التین

- (۱) هر دو هفته یکبار و در شنبه عصر منتشر شود.
- (۲) هر ساله در منتهی قیوم روز شنبه در اخبار جلال التین
- (۳) خطوط که بخواهد در آنجا درج شود باید در روز شنبه
- (۴) قیمت اخبار در هر دو هفته یکبار در هر دو شماره
- (۵) مدت ادای بدهی اخبار در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره

۱۰ قبول اخباری بود که در گذشته که در گذشته
 ۱۱ ادوار و قبول اخباری بود که در گذشته که در گذشته
 ۱۲ اجرت پست هر بار یک بار است
 ۱۳ یک اخبار همان فرستادن می شود و بقیه در
 ۱۴ اشخص خریداران بابت اخبار
 ۱۵ هر یک از اشخص که در نظام که در هر سید
 ۱۶ اخبار تا خبر یا بقیه بابت خبری ادوار

جلد دوم سال ۱۳۱۳ هـ

مراثیات کار باستانه آذربایجان و مدیر جلال التین
 جلال التین در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره
 جلال التین در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره

اشتهار اخبار عام لاهور

در هر دو زبان اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار
 اخبار عام شهرت و در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره
 نشانی اخبار و اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار
 که هر دو شماره یکبار در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره
 پست اشخص هر دو شماره یکبار در هر دو شماره یکبار در هر دو شماره
 صفحه اخبار و اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار

مشق مبادل	یک هفته	یک ماه	یک سال
ایران و افغانستان	قرآن	قرآن	قرآن
هند و برمه	دو روز	چهار روز	دش
امریکا و اروپا و چین	فراکت	فراکت	فراکت
مالک عثمانی و پاکستان	مجیدی	مجیدی	مجیدی
مالک روسیه و فنلاند	منانت	منانت	منانت

اعلان

سعیه الملق و قابل بلان بجهت تعلیم و ترقی انسان علی و عباسی و اردو
 و انگریزی زبونت ادوار و اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار
 باید و نیز مستعد و چین و اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار
 خیرخواهی اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار
 گرفته میشود ادوار را با اخبار قدیم و جدید را در زبان و اخبار تازه و اخبار

یک هفته	یک ماه	یک سال
ربع ستون	شش	شش
نیم ستون	شش	شش
یک ستون	شش	شش
یک سطر	شش	شش

در الامت و کلته ام هب التین و جلال التین و جلال التین و جلال التین

مترجم: لیلا عبدی خجسته
دکتری زبان و ادبیات اردو، دانشگاه سِند،
پاکستان

پروفیسور دکتر ارشد مسعود ہاشمی
مدیر گروہ اردو، دانشگاه جی پَرَکاش، ایالت
بیہار، ہندوستان

محبوبیتِ نشریہ حبل المتین و مدیرش موید الاسلام در ہندوستان

– سید جلال الدین کاشانی اور مسلمانانِ ہند، فصلنامہٴ مژگان، شمارهٴ ۲۰–۲۱، آوریل–سپتامبر ۲۰۲۰، صفحات: ۴۱ تا ۶۶، کلکتہ، ہندوستان۔
دکتر ارشد مسعود ہاشمی در مقالہٴ ہایشان با مراجعہ بہ این منابع، دربارهٴ حبل المتین بہ تفصیل نوشتہ اند کہ برای خوانندگانِ اردودان، تازگی دارد و بسیار مفید است:
– اخلاق احمد آہن، کتاب بہ زبان اردو با عنوان: «ہندوستان میں فارسی صحافت کی تاریخ»، ایجوکیشنل پبلسنگ ہاوس، دہلی، ۲۰۰۸۔
– مہرداد ابراہیمی، مقالہ با عنوان: تحلیل محتوای چند شماره روزنامہٴ علمی مفتاح الظفر، مجلہٴ یاد، بہار و تابستان ۱۳۸۸ش۔
– علی ططری+ افسانہ روشن، مقالہ با عنوان: سندی نویافتہ از موید الاسلام مدیر حبل المتین، مجلہٴ پیام بہارستان، پاییز ۱۳۸۸ش۔

پیش از آغاز: دکتر ارشد مسعود ہاشمی –
مدیر گروہ اردو در «دانشگاہ جی پَرَکاش» در شہر چَپرا، ایالت بیہار ہندوستان ہستند۔ وی در سہ سالِ اخیر، سہ مقالہ بہ زبان اردو دربارهٴ نشریہٴ حبل المتین و مدیرش – موید الاسلام – چاپ کردہ اند:
– شاد، خیال اور جلال الدین کاشانی، فصلنامہٴ جرنل، شمارهٴ ۲۰۵، ژوئیہ – سپتامبر ۲۰۲۱، صفحات: ۹۸ تا ۱۴۰، چاپ از: «کتابخانہٴ شرق شناسی و عمومی خدابخش»، پتنا، ہندوستان۔
– سید جلال الدین کاشانی اور حبل المتین (کلکتہ)، فصلنامہٴ جرنل، شمارهٴ ۲۰۳، جنوری – مارچ ۲۰۲۱، صفحات: ۵ تا ۵۹، چاپ از: «کتابخانہٴ شرق شناسی و عمومی خدابخش»، پتنا، ہندوستان۔

- محمد صدرهاشمی، جلد اول کتاب با عنوان: تاریخ جراید و مجلات ایران، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.

- مهدی فرجی، مقاله با عنوان: تحلیل رویکرد و راهکار روزنامه خبَل المَتمین کلکته در قبال ترقی و علوم جدید (۱۳۲۸-۱۳۱۳ق) براساس نظریه انتقادی، مجله پژوهش‌های علوم تاریخی، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.

- گوئل کهن، جلد اول کتاب با عنوان: تاریخ سانسور در مطبوعات ایران، انتشارات آگاه، ۱۳۶۳ش.

- محمد گلبن، مقاله با عنوان: سید حسن کاشانی و روزنامه خبَل المَتمین و محاکمه او، مجله پیک نور، ضمیمه زمستان ۱۳۸۴ش.

- محمدمهدی مرادی خلج + زینب دهقان حسام‌پور، مقاله با عنوان: ارزیابی خبررسانی نشریه خبَل المَتمین در جریان استبداد صغیر (۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ق - ۲۷ جمادی‌الثانی ۱۳۲۷ق)، مجله مطالعات تاریخی جهان اسلام، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.

- یوسف ناصری، مقاله با عنوان: روزنامه خبَل المَتمین به روایت محمد گلبن، مجله یاد، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش.

- مدخل «خبَل المَتمین»، به انگلیسی، به قلم: ناصرالدین پروین، در

Encyclopaedia Iranica:
<https://iranicaonline.org/articles/habl-al-matin>
 -Mana Kia, Iranian Friends, Article: Iranian Slaves, Persianate Modern, In Journal: Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle East, 2016.

خوانندگان ایرانی، هم به این منابع فارسی دسترسی دارند و هم برخی از این منابع، آنلاین

قابل مطالعه هستند:

- مدخل «خبَل المَتمین»، به فارسی، به قلم: اسماعیل شمس، در دانشنامه جهان اسلام:

<https://rch.ac.ir/article/Details/9426>

- مدخل «خبَل المَتمین»، به فارسی، به قلم: ناصرالدین پروین، در دائرة المعارف بزرگ اسلامی:

<https://www.cgie.org.ir/fa/article/226897/%D8%AD%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86>

همچنین در ایران پایان‌نامه‌های دانشگاهی و کتاب‌هایی چاپ شده است. برخی از آنها:

- نقد و بررسی مضامین سیاسی و اجتماعی روزنامه خبَل المَتمین، پژوهشگر: محمدرضا یوسف زاده چترودی، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، سال دفاع: ۱۳۷۱ش.

- زن از نگاه روزنامه خبَل المَتمین، نویسنده: اسماعیل شفیق، رخس، تهران، ۱۳۸۵ش.

- روزنامه خبَل المَتمین و اندیشه مشروطه‌خواهی (از ۱۳۱۱ تا ۱۳۴۲ه.ق)، پژوهشگر: سهیلا قنونی، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان تهران، سال دفاع: ۱۳۸۸ش.

- نقش مطبوعات در نوگرایی و تجدیدخواهی در ایران (بررسی موردی روزنامه خبَل المَتمین)، پژوهشگر: سهیلا اسدی باهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، سال دفاع: ۱۳۹۳ش.

- نقش مطبوعات عصر قاجار در بیداری سیاسی با تکیه بر دو نشریه خبَل المَتمین و قانون، پژوهشگر: جواد شهریاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال دفاع: ۱۳۹۴ش.

- خبَل المَتمین و نظام مشروطه، نام پژوهشگر:

ایمان حاجی‌نیا، مقطع: کارشناسی ارشد، دانشگاه خوارزمی، تهران، سال دفاع: ۱۳۹۳ ش.

- مضامین سیاسی و اجتماعی هفته‌نامه نشریه حَبَلِ الْمَتِينِ کلکته، نویسندگان: یاور علی‌پور ملاباشی+ پوراندخت دوست‌علیزاده، ناشر: باغ رضوان، اردبیل، ۱۳۹۴ ش.

- بازشناسی تاریخ اجتماعی ایران در عصر مشروطیت (مطالعه موردی روزنامه حَبَلِ الْمَتِينِ در خلال سال‌های ۱۳۴۹-۱۳۴۶ق) از شماره ۳۶ و ۳۷، نام پژوهشگر: مریم بابازاده خامنه، دانشگاه تبریز، سال دفاع: ۱۳۹۸ ش.

ازین رو، در ترجمه مقاله‌های آقای دکتر ارشدمسعود هاشمی، از ترجمه فارسی بخش‌هایی ابتدایی صرف‌نظر شده است و بخش جایگاه حَبَلِ الْمَتِينِ در نشریات آن زمان هندوستان، متن مقاله چراغ حسن حسرت و متن مقاله نصیر حسین خیال، به فارسی ترجمه شده است.

مویدالاسلام

مویدالاسلام سید جلال‌الدین کاشانی(۱۲۸۰-۱۳۴۹ق/۱۸۶۳-۱۹۳۰). او در سال ۱۸۹۰ برای نخستین بار به هندوستان و بمبئی وارد شد. نزدیک به چهار دهه در هندوستان زندگی کرد و به شهرهای: بمبئی، حیدرآباد، علیگر و عظیم‌آباد (نام قدیم سرزمین پتنا) سفر کرد. در کلکته از ۱۸۸۸ تا ۱۹۳۰ زندگی کرد. همان شهری که ابتدا مطبع حَبَلِ الْمَتِينِ و بعد نشریه حَبَلِ الْمَتِينِ را تاسیس کرد. هفته‌نامه‌ای که از ۱۸۹۳ تا ۱۹۳۰- با وقفه‌هایی- از کلکته چاپ می‌شد. پس از چاپ فارسی حَبَلِ الْمَتِينِ، این نشریه را به زبان‌های اردو، بنگالی و انگلیسی هم چاپ کرد. هم کتاب چاپ می‌کرد و هم کتاب‌فروشی داشت. در مجالس عزاداری هم وعظ می‌گفت.

سیماب‌صفت بود و برای رسیدن به هدفش صبح و شام در تپش بود. او جزوی از جامعه هندوستان بود. و در این همه سال‌ها ممکن نیست که از اوضاع اینجا تاثیر نگرفته باشد و بر اوضاع اینجا تاثیر گذاشته باشد. در صورتی که معمولاً تصور می‌شود که مویدالاسلام به هندوستان و مسلمان‌های هندوستان توجهی داشت. قضیه برعکس بود.

در بیهار و کلکته^۱ از زمان‌های قدیم مسلمان‌های زیادی آمده بودند و نویسندگان زیادی پدید آمده بود.^۲ شهرهای مرکزی بیهار و کلکته سبک‌های شعری خود را بنیان نهاده بودند. در قرن ۱۹ میلادی ایرانی‌های زیادی به این بیهار و کلکته مهاجرت کردند که همگی صاحب‌سخن و تاجر بودند. با حضور آنها عظیم‌آباد، کلکته و مرشدآباد به گهواره فارسی تبدیل شد. عظیم‌آباد در جنوب ایالت بیهار و کلکته در غرب ایالت بنگال است و این دو از نظر تجاری و ادبی با هم ارتباط دارند. شاعران نماینده مکتب ادبی عظیم‌آباد: خان بهادر سید علی محمد شاد عظیم‌آبادی (۱۸۴۶-۱۹۲۷) بود. نبیره وی نواب نصیر حسین خان خیال (۱۸۸۰-۱۹۳۴) دلدادۀ فارسی و شیفته ایرانی‌ها بود. با ایرانی‌های کلکته هم ارتباط داشت. نصیر حسین خیال، در زندگی‌نامه خودنوشت- که ناتمام ماند- از ایرانی‌ها ذکر خیر کرده است که در شهرهای عظیم‌آباد و کلکته بودند. بیشتر آنها وقتی از کلکته به عظیم‌آباد می‌رفتند در منزل نصیر حسین خیال، اقامت می‌کردند. منزل نواب خیال در منطقه بنیاپورگر در شهر کلکته هم مرکز رفت و آمد شخصیت‌های مهم بود. بهزاد فاطمی (۱۹۱۴-۲۰۰۸) نوه شاد عظیم‌آبادی، نوشته است که در همین منزل، وی اولین بار با مولانا ابوالکلام آزاد^۳ و ایرانی تبعیدی و روزنامه‌نگار نابینا و مشهور- آقای مویدالاسلام مدیر حَبَلِ الْمَتِينِ- ملاقات کرد.

مؤیدالاسلام علاوه بر شرکت در جلسات محرم در کلکته، در مجالس علمی، رفاه عام، اصلاحی و تا حدی سیاسی هم مؤیدالاسلام فعال بود. در نشریه های شیعی قدیمی چاپ هندوستان نام مؤید الاسلام و حبل المتین با عزت و احترام برده می شد.

مقبولیت حبل المتین در بین مردم هندوستان چنان بود که دو بار در اعتراض به توقیف آن تظاهرات کردند: یکبار دوازده روز روبه روی دفتر آن، دوازده روز تظاهرات کردند. یکبار، بیست و دو روز به اعتصاب نشستند. بار دیگر همراه با تظاهراتشان ۳۲ روز پست خانه را بستند و حکومت هندوستان را تهدید کردند که اگر رفع توقیف نکند، مغازه و مراکز تجاری را باز نخواهند کرد. مردم مترض همچنین صدای خود را به ایران رساندند که در مدت ۴۸ ساعت باید حبل المتین به ایران ارسال شود. (ناصری، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش: ص ۷۱-۷۲)

ماهنامه اصلاح و مؤیدالاسلام

روستای کجوا (یا کچوا) در شهر سیوان در ایالت بیهار است. از کجوا، در سال ۱۸۹۸ نشریه ای به نام اصلاح منتشر شد. بنیانگذار آن مولانا سید حکیم علی اظهر (۱۸۶۱-۱۹۳۳) بود. هدف نشریه، چاپ مطالب درباره شیعه بود. از لکنو منتشر می شد. چند سال بسته شد، در سروق آن: «مقاصد عام مسلمانان کی هر قسم کی اصلاح؛ فرقه حقه شیعه کی حمایت و ترقی»^۵ در صفرالمظفر ۱۳۲۴، شماره ۲، جلد ۹، صفحات ۲۱ تا ۲۷، ماهنامه اصلاح مقاله ای است با عنوان: شیعه اخبارات و رسائل (= روزنامه و مجله های شیعه)، از: سید نواب علی (از شهر مرادآباد). وی نشریه های مربوط به شیعه در

آن دوره را معرفی می کند درباره حبل المتین می نویسد: «نشریه شیعه کشور به زبان فارسی است. برای ایرانی ها خیلی مفید است. چون شیعه های هندوستان، یا اردو دان محض هستند یا انگلیسی دان. هیچ قدر دان فارسی نیست. اما باز هم نشریه ملی ماست».

مقاله هایی از حبل المتین به طور خلاصه یا گزارش در ماهنامه اصلاح چاپ می شد.

ماهنامه اصلاح، درباره قرض گرفتن ایران از روسیه، در صفر المظفر ۱۳۲۸، به نقل از حبل المتین می نویسد: (شماره ۲، جلد ۱۳، ص ۶-۷)

حالات ایران - الحمدلله که پیشرفت های روزافزون نمایان هستند. البته این طرف ها حرف تازه ای نیست. اما حس ملی دارد رشد می کند. پارلمان وظیفه اش را خیلی خوب دارد انجام می دهد. فتنه انگیزی های روس کم نشده اند ... [روس] رحیم خان را به پشتیبانی اش گرفته است. در ایران آثار تیرگی روابط دیده می شود ... به قرض تازه از روسیه خیلی فکر شد که به همین دلیل هم این همه کشت و کشتار راه افتاد ...

حبل المتین می نویسد که بنا به خبرهای موثق رسیده به دفتر ما، در حال حاضر هیچ قرضی از روسیه، انگلستان یا دولت دیگری گرفته نخواهد شد، بلکه از خود مردم ایران. قرض گرفته خواهد شد که نه فقط در اداره امور کشور صرف خواهد شد بلکه قرض های خارجی هم ادا خواهد شد. این هم از برکات مجلس شورا است که سبب اتحاد کشور و ملت است و هر کاری در نهایت راحتی و آسانی دارد طی می شود.

ماهنامه اصلاح، در سرمقاله ربیع الثانی ۱۳۳۲ می نویسد: (شماره ۴، جلد ۱۷، ص ۴۸-۴۹)

تازه حالات ایران: الحمدلله که پس از مدتی فرصت پیدا کردیم نام ایران را بیاوریم و خبر خوش برسانیم. چون از نشریه حبل المتین مورخه ۱۶ فوریه معلوم شد که رویتر خبر داده است که در ۱۸ ماه ربیع‌الاول - روز عید سعید میلاد جناب رسالت مآب صلی الله علیه و آله و سلم - اعلام خواهد شد که رسم تاج‌پوشی سلطان احمد شاه، شاهنشاه ایران، ۲۷ شعبان مطابق ۲۲ ژوئیه انجام خواهد شد.

اما هنوز هم مجلس شورا تاسیس نشده است. در صورتی که به موجب ماده ۳۷ قانون اساسی لازم است که او اول در مجلس شورای ملی سوگند یاد کند که از مشروطه حمایت خواهد کرد. معلوم نیست چرا هنوز مجلس شورا تشکیل نشده است.

خدا آن روز را زودتر برساند که خبرهای مسرت‌افزای درباره سرسبزی و بازگشت قدرت به ایران بشنویم. چون هنوز هم، اوضاعی که از آنجا می‌شنویم هیچ‌کدامشان خوشایند نیستند. فقط اینکه در آنجا امن و امان برقرار شده است. اما باز هم بی‌پروایی وزیران و سهل‌انگاری آنها بی‌اندازه وحشتناک است.

ماهنامه اصلاح، در سرمقاله رجب المرجب ۱۳۲۸ می‌نویسد: (شماره ۷، جلد ۱۳، ص ۵۶ تا ۵۸)

حالات ایران: هنوز هم همان انقلاب و همان اغتشاش است. نه قشون روس از بین رفته است و نه امور کشور درست شده است. همه جا درگیریست. یک جا درست می‌شود، جای دیگر خرابی پیدا می‌شود. درستش این است تا وقتی که کشورهای دیگر ساکت نشوند، این کشور ضعیف چه می‌تواند کند.

حادثه تازه: در تلگراف ۱۴ رجب آمده است که جناب آقای سید عبدالله بهبهانی رحمه

الله شهید شده است که باعث انقلاب [اشوب] جدیدی شده است. حبل المتین در شماره ۱۷ رجب خود می‌نویسد که ما به درستی یا نادرستی این خبر کاری نداریم، اما حادثه بزرگی است که هر چه بر آن افسوس شود، کم است. چون مرحوم آقای سید عبدالله بهبهانی و جناب آقای سید محمد طباطبایی از همان آغاز طرفدار مشروطیت بودند. محمدعلی میرزا^{۱۱} پس از انحلال پارلمان، علاوه بر آزار و اذیت سیدین جلیلین، آقا سید عبدالله بهبهانی را تا ۹ ماه در کرمانشاه محبوس کرد. از آنجا بصد مشکل آزاد شد. به عتبات عالیات سفر کرد و همان‌جا سکونت گزید، اما سرنوشت، کار خودش را کرد. ایشان بعدها به تهران تشریف بردند. در صورتی

■ سرورق نشریه اصلاح (کُجوا، هندوستان)

که مویدالاسلام - سردبیر نشریه حَبْلُ الْمَتین - در این باره عرایض را نوشت که هنوز برای [پهپهانی] رفتن به تهران مناسب نیست.^{۱۲}

در اصلاح، در رمضان المبارک ۱۳۲۲ق، شماره ۹، جلد ۷، صفحات ۳۶ تا ۳۸. مقاله‌ای چاپ شده است با عنوان حَبْلُ الْمَتین و اصلاح. مقاله نویس: سید مقبل حسین است. وی در مقاله‌اش مدیرهای دو نشریه حَبْلُ الْمَتین و اصلاح را مقایسه کرده است. به خدمات فکری هر دو اعتراف کرده است و نوشته است که همان طور که اصلاح، به سرپرستی فخرالحکماء به خدمت حضرات علما باریاب است، حَبْلُ الْمَتین هم به خاطر مدیر محترمش - مویدالاسلام - نزد عراقی‌ها، ایرانی‌ها و ... معزز و محترم است: مدیر محترم حَبْلُ الْمَتین برخلاف شیوه علما، فقط برای اصلاح ملت و کشورش کار روزنامه‌نگاری را برگزیده است. حضرت فخرالحکما هم به خاطر درد دینی، سرپرستی اصلاح را پذیرفته است. حَبْلُ الْمَتین درجه افتخارش ازین بابت بیشتر است که سردبیر حَبْلُ الْمَتین (مویدالاسلام) سید جلال‌الدین حسینی کاشانی از خاندان مشهور مجتهدین است و این خاندان هنوز هم از عزت و احترام برخوردارند. همان طور که در گذشته، در لکنوی ما، خاندان اجتهاد^{۱۳} از قدر و منزلت و حرمت برخوردار بودند.

«اکنون دولت دنیا را ببینید. اگر فرمان شاهی نوشته شود، بیخود باعث طوالت می‌شود. از آنها صرف نظر می‌کنیم و همین قدر را لازم می‌دانیم بگوییم که به سردبیر حَبْلُ الْمَتین لقب مویدالاسلام داده شده است و به حَبْلُ الْمَتین، لقب مقدس^{۱۴} عطا شده است. اکنون دیگر حَبْلُ الْمَتین، روزنامه مقدس نوشته می‌شود. به علاوه از دولت‌های ایران و روم مقرری برای او تعیین

شد، نشان اهدا شد، عصای مرصع عطا شد، در آخر، یک نشان شیر و خورشید به او مرحمت شد، اما چون جناب مستطاب شریعت‌مدار عمده العلماء العظام، زبده الفقهاء الکرام، قدوة المحققین، کھف الاسلام، غوث المسلمین، آقا سید جلال‌الدین الحسنی مویدالاسلام، برخلاف منش او استفاده شد. برای همین با کمال تشکر از استفاده کردن آن معذرت خواست. این همه عزت و وقار در عرض پنج شش سال به حَبْلُ الْمَتین عطا شد.»

سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ را زین العابدین مراغه‌ای (۱۲۵۵-۱۳۲۸ق) نوشت که برای نخستین بار در ۱۳۲۱ق در استانبول چاپ شد. از آنجایی که زین العابدین از دوستان مویدالاسلام بود، کتاب از مطبع حَبْلُ الْمَتین چاپ شد، سال ۱۸۹۰. «بر روی جلد اصلی جلد نخست آمده است: منفعت کتاب، وقف یکی از مکتب‌های ملی ایران است». این کتاب سال‌های سال جزو کتاب‌های درسی فارسی هندوستان بود^{۱۵}. «۴۰۰ نسخه از این کتاب - که یکی از کتاب‌های امتحان سطح عالی فارسی است - به ارزش ۱۸۰۰ روپیه چاپ شد»^{۱۶}. همچنین جزو کتاب‌های امتحان برای مدرک منشی فاضل^{۱۷} در رشته زبان و ادبیات فارسی در «دانشگاه پنجاب»، لاهور در سال ۱۹۳۶ بوده است.

در آن زمان، برخی مدیر حَبْلُ الْمَتین را به شخصیت داستان سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ مشابهت داده بودند. نصیر حسین خیال - از دوستان مویدالاسلام - درباره سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ در سرمقاله مجله اصلاح نوشت^{۱۸}: (شماره ۱۱، جلد ۴، ص ۲۹۶)

«در واقع این سفرنامه یا مصیبت‌نامه^{۱۹} از روی مشاهده نوشته شده است و درباره اوضاعی است که ابراهیم آنها را در کشور و بین مردمش دیده

است و ابراهیم بر آنها گریه می‌کند. این‌ها، شاهد زنده از بدبختی‌های مسلمان‌هاست که از خواندنشان دل به درد می‌آید و آتش می‌گیرد. آنچه در کشور ما هم پس از دوره محمدشاه و واجد شاه بود از این، کمتر نبود. ماجرای عجیبی‌ست که مسلمان‌ها چه در ایران باشند و چه در روم، چه در افغانستان باشند و چه در هندوستان، اوضاع‌شان در هیچ‌جا درست نیست. معلوم نیست کدام قطعه از این دستگاه بزرگ [قدرت] شکسته است که گویا کارکنان تقدیر هم نمی‌توانند درست کنند».

در چهار شماره مجله اصلاح مقاله‌هایی به دفاع و رد این نظر نصیر حسین خیال چاپ شد. مثلاً سید حسین در مقاله بلندی در اعتراض به نصیر حسین خیال نوشت: (شماره ۵، جلد ۶، ص ۱۱۴-۱۲۲)

«من فکر می‌کنم که غیرت مذهبی و حمیت اسلامی شما [مدیر اصلاح] گذاشت که چنین نوشته‌ای چاپ شود و اظهار نظری داده شود. شما برای آزمایش ملت متنی را چاپ کردید تا مشخص شود که ملت به مجله شما [اصلاح] را تا چه حد ارزش قائل‌اند و آن را با چه نگاهی می‌بینند. مولانا! [خطاب به مدیر اصلاح] آیا شما نمی‌دانید که ملت چقدر زودرنج هستند. این قدر آزاد چنین متنی را چاپ کردید! فکر نکردید که حسود بی‌بصیرت چه فسادهایی می‌تواند برپا کند. در صورتی که چنین نوشته‌هایی برای این چاپ می‌شود تا ملت ببینند نیک و بدشان را بسنجند، نه اینکه همین طوری به همه چیز یقین کنند... نوشته ما نه مطابق اصول مناظره است و نه ما هدفمان این است که مجله اصلاح را به این دردمان بیندازیم، بلکه فقط می‌خواهیم بگوییم که با نیت صاف نوشته نشده است و برای این هم نیست که مردم درس بگیرند و

رفتار و کردارشان را درست کنند. این کتاب برای دامن زدن به تعصبات مذهبی است و این زهر از پشت پرده‌اش دارد بیرون می‌آید. ما از نواب [نصیر حسین] خیال تعجب می‌کنیم که به این امر توجهی نکرد و طوری نوشتند که هم به مذهب حمله شود و هم حقوق مذهبی ما پایمال شود».

مقاله‌نویس اصلاح، تهمت‌های وارده بر مدیر حبل‌المتین را رد می‌کند. مقاله‌نویس، اصلاح و حبل‌المتین را با هم مقایسه می‌کند و دومی را از هر لحاظ بهتر و برتر می‌داند. در اصلاح، دو مقاله درباره سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ چاپ شده است که هر دو متضاد بودند. یکی آن را شایسته توجه و اثری ارجمند دانسته. دیگری ابراهیم بیگ را یهودی و نیچری^{۲۰} دانسته. مقاله‌نویس می‌نویسد که باید اول کتاب را مطالعه کرد و درباره نظر نویسنده مقاله نظر داد و دیگر اینکه چه سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ مورد پسند قرار گیرد و چه قرار نگیرد، در خوانندگان حبل‌المتین اثری نخواهد گذاشت. مقاله‌نویس درباره این طرز نوشتن مدیر اصلاح می‌گوید: (شماره ۹، جلد ۷، ص: ۴۰)

«همان دلیل هم برای سردبیر حبل‌المتین باید باشد که از ابراهیم به مراتب بیشتر، ۱۱ سال است که به اعیان ملت و کشور واژگان سخت به کار می‌برد. ما از هر دو نوشته، اقتباسی می‌آوریم و از معترضین مودبانه می‌خواهیم که برای کمی، خودشان را ناآشنای سردبیر حبل‌المتین فرض کنند. نوشته‌های او را بخوانند و به ما بگویند که اگر ابراهیم در نوشته‌هایش یهودی یا نیچری سنی است، آنها برای مستطاب شریعت‌مدار عمده العلماء العظام، زبدة الفقهاء الکرام، قذوة المحققین، کھف الاسلام، غوث المسلمین، آقا سید جلال‌الدین الحسینی مویداالاسلام چه

حکمی صادر می‌کنند که موافق خدماتِ قومی او، عزت و حرمت اتفاق علما و شاهان اسلام است.»

سپس در دو جدول، «عبارتِ سیاحت‌نامهٔ ابراهیم بیگ (یهودی یا نیچری)» و «عبارتِ روزنامهٔ مقدسِ حَبَلِ الْمَتین» اقتباس‌های اصلاح و حَبَلِ الْمَتین آورده است. سیاحت‌نامهٔ ابراهیم بیگ در نهمین سالِ چاپ حَبَلِ الْمَتین، منتشر شد. مقاله‌نویس می‌نویسد این مقایسه برای این نیست که: (همان، ص ۴۴-۴۵)

«ابراهیم بیگ دوباره موردِ تمسخر و لعنت قرار گیرد. برای این نیست که دربارهٔ سردبیر حَبَلِ الْمَتین بدگمانی ایجاد شود، بلکه فقط برای این است که اهل دل از روی درد ملی و حب‌میهنی مجبور شوند اگر روسای کشور و ملت را متوجه کنند در آن صورت به آنها بدویبراه گفتن، با شمشیر زبان و نیزهٔ قلم حالشان را گرفتن، خیلی ناموزون است. به ویژه زمانی که نه از ابراهیم بیگ کاملاً آگاه هستند و سفرنامه‌اش را دیده‌اند. این اثر را فوری رد کردن، آن را ناقص دانستن، آن را یهودی و نیچری و چه و چه نامدین، بسیار نامناسب است.»

«به سردبیر حَبَلِ الْمَتین برچسب زدن، انواع و اقسام به او رسانده شد. دادگاه تشکیل شد، به سه ماه زندانی شدن محکوم شد. برای دادگاه و دیگر هزینه خرج کرد و زیان مالی به او وارد شد. مهمتر از همه ۴۰۰۰ نسخه‌ای که هر هفته به ایران می‌رفت، بسته شد. همهٔ این زیان‌ها و مصیبت‌ها را سردبیر شيردل تحمل کرد، اما از راستی و درستی رویگردان نشد. صدایی که از آغاز بلند شد، هنوز هم همین‌طور بلند می‌شود. نه ترسی از سلطنت دارد و نه بی‌می از ملت.»

در یکی از شماره‌های اصلاح، نامهٔ بلندی از

حسن رضا سیتاپوری با عنوان خواب و بیداری چاپ شده است که شبعه‌ها برای گسترش آموزش، با همکاری «مُحَمَّدَن ایچوکیشئل کانفرنس»^{۲۱} (= کنفرانس آموزش مسلمان‌ها)، سر سید احمد خان (۱۸۱۷-۱۸۹۸) و دیگران یک کمیتهٔ شیعه تشکیل داده بودند که در بین اعضایش مویدالاسلام، خواجه غلام‌الثقلین و نصیرحسین خیال هم شامل بود. در همان زمان، «کالجِ علیگر» (اکنون «دانشگاه اسلامی علیگر») را مرکز دهریه و لامذهبی قرار داده بودند. از طرف دیگر در شهر لکنو، برای تاسیس «شیعه کالج»^{۲۲} هم تدبیرهای در حال اندیشه بود. حسن رضا در این نامه‌اش چند پیشنهاد می‌دهد: (اصلاح، شماره ۱۲، جلد ۷: ص ۲۴۴) تا هنگام چاپ این مقاله، اگر شخصیت‌های سرشناس و اعضای محترم کمیتهٔ شیعه ... جناب آقای نواب خیال و جناب مویدالاسلام، نتوانستند اقدامی عملی کنند، این مقاله را به دقت بخوانند و به پیشنهادهایش توجه کنند، نه فقط علما بلکه مسئولان و ترستی‌هایی کالج هم به این امور توجه کنند.

اصلاح در شعبان المعظم ۱۳۲۶ دربارهٔ مشروطیت در سرمقاله می‌نویسد: (شماره ۸، جلد ۱۱: ص ۶۱)

گزارشگر ویژهٔ حَبَلِ الْمَتین تلگراف فرستاده است که تمام علمای اعلام و حُجج اسلام فتوای کفر شاه را امضا کرده‌اند. عقلای ملت در تلاشند که سلطنت تغییر کند که خونریزی و فساد نباشد. تمامی وزیرها نگران‌اند و از جان خود بیمناک. خاندان قاجار از تغییر سلطنت هراسان است... در سراسر کشور ایران، آثار انقلاب نمایان است... برای اختلاف نظر در فتوای علما، بازار رشوه گرم است.

نظرِ سردبیر حَبَلِ الْمَتین این است که این فتوای

علمای اعلام و حجج اسلام، برای همیشه مرزا محمدعلی را از تخت و تاج ایران محروم کرد. چون وقتی حکم به ارتداد او دادند، دیگر توبه‌اش قبول نیست و به حکم شرع، قتل او واجب است.

این نظر حبل المتین واقعاً بسیار مهم است که سلطان احمد مرزا، ولیعهد ایران شود و چون او هنوز نوزده سال دارد، ظل‌السلطان^{۳۳} نایب‌السلطنه‌اش شود. به این شکل، خاندان سلطنت تغییر نمی‌کند و اداره امور به خوبی خواهد شد. نام ظل‌السلطان کاملاً مشهور است و برای برقراری امنیت کافی است. خیرخواهی‌اش هم از ابتدای مشروطه ثابت شده است. ثروت و سرمایه هنگفت شخصی او ضمانت کافی است برای متولین داخلی و خارجی.

در همین شماره، نامه‌ای است با عنوان: خط فیلسوف الهی، جناب سید مرتضی صاحب نونپهروی (۱۸۳۸-۱۹۱۷) به نام جناب مولانا سید علی اظهر صاحب درباره اصلاح کنفرانس امامیه شهر لکنو، مرتضی نونپهروی از اهالی عظیم‌آباد بود. در این نامه او درباره کنفرانس شیعه که می‌خواست برگزار شود، چند سوال پرسیده بود. او نوشت که دبیر کنفرانس - سید علی غضنفر - مسوده اساسنامه کنفرانس را برای اظهار رای نزد او (نونپهروی) فرستاده است. درحالی‌که او با برخی از آنها موافق نیست: (همان، ص ۳۷ تا ۴۱)

مسئله اصلی که نیاز به این خامه‌فرسایی را واداشته است که من خدمت جناب دبیر کنفرانس عرض کرده بودم که قطع‌نامه کفر و زندق شاه ایران [محمدعلی شاه] به تصویب برسد و توسط حبل المتین به نمایندگان مجلس فرستاده شود. هدف این بود ... البته در عرایضم با استناد به حبل المتین به برخی از ستم‌های

جناب شاه - لَا سَلَّمَ اللَّهُ - اشاره کرده بودم. جناب دبیر کنفرانس باید تامل می‌فرمود و به حرف من ارجح می‌گذاشت. اما الان برخی از اقتباسات حبل المتین مورخه ۲۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۶ ق کوتاه ترجمه شده است.

و سپس اقتباس‌های حبل المتین را آورده است که در شماره ۹، جلد ۱۱ آن مقاله‌ای با عنوان «ایران ویران» آمده بود: (شماره ۵، جلد ۱۱: ص ۱۹)

«تمام کارهایی که حبل المتین به پشتیبانی از ترک‌ها می‌کرد، از بین رفت. اقدام‌هایی که به خاطرشان به حبل المتین لقب: شعله‌ریز، آتش‌فشان، طوفان‌خیز، خون‌آشام و غیره داده بودند. در حالی‌که اگر کسی به حبل المتین نگاه بیندازد، خوب می‌فهمد که او چقدر از ترک‌ها پشتیبانی کرد. او همیشه از تعصبات شیعه سنی به دور بود. افسوس. حتی خود حبل المتین بارها گفته است که او به درگیری شیعه و سنی هیچ ارتباطی ندارد. این به امور کشور مربوط است و بی‌شک ترک‌ها ظالم‌اند».

«درباره امور گنگره^{۳۴} هم نشریه وکیل^{۳۵} اظهار خشم کرده است که در آن حبل المتین، آقای سید احمد خان را وطن‌فروش نامیده است. اما وکیل نمی‌داند که او هم هدفش این است که اهل ایران را بیدار کند و بگوید که از حقوق ملت باید چنین دفاع کرد. او نه هدفش هندوستان است و نه به کنگره علاقه‌ای دارد. اگر هم داشته باشد، نه جای تعجب است و نه محل شکایت».

ماهنامه شیعه و مویداالاسلام

سید جلال‌الدین کاشانی درباره برخی مسائل

«اما از نشریه هم‌عصرمان حبل‌المتین معلوم شده است که تا کنون بخش اول ۸۷۹۰ روپیه فرستاده شده است و بقیه در نزد انجمن [هلال احمر] است. بر مومنین واجب است زیرا دل‌هایشان نرم و لطف است. این اوضاع دردناک را بخوانند و به برادران ستم‌رسیده ایرانی خود، به آن بیوه و کودکان بی‌کس رحم کنند، برای خورد و خوراک و پوشاک، پول از هر کس که مقدور باشد، دریغ نفرماید.»

از اینجا معلوم می‌شود که موبدالاسلام در کارهای کلکته همه تن فعال بود. شواهدی در دست نیست تا بدانیم آیا مدیرهای ماهنامه‌های اصلاح و شیعه با موبدالاسلام دیدار داشته‌اند یا خیر؟ اما می‌دانیم که چراغ حسن حسرت (روزنامه‌نگار)، شاد عظیم‌آبادی و نواب نصیر حسین خیال (هر دو شاعر فارسی‌گو و ادیب زبان اردو) بودند که به دلیل سکونت در کلکته سعادت دیدار با موبدالاسلام را داشتند و در این بین، نصیر حسین خیال با او ارتباط بیشتری داشت و در منزل پدری نصیر حسین خیال، مهمان شده بود. چراغ حسن حسرت به دلیل حرفه‌اش، روزنامه‌نگاری، موبدالاسلام را به خوبی می‌شناخت.

شاد عظیم‌آبادی و حبل‌المتین

خان بهادر سید علی محمد عظیم‌آبادی متخلص به «شاد» (۱۸۴۶-۱۹۲۷) از فارسی‌دان‌های سرزمین بیهار بود. احمد تقی ارشاد (۱۹۲۰-۲۰۰۸) -نیره شاد عظیم‌آبادی- به ملاقات موبدالاسلام و پدربزرگش اشاره کرده است: (ارشاد، ۱۹۹۰: ص ۱۸۴) «در سال ۱۹۲۵، وقتی جد مرحوم [شاد

با سر سید احمد خان مخالف بود، اما هرگز آن را آشکارا بیان کرد. از این رو، یک گروه از مسلمان‌ها همان‌طور که سید جمال‌الدین اسدآبادی^{۲۶} (۱۲۵۴-۱۳۱۴ق) را نمی‌پسندیدند، موبدالاسلام را نمی‌خواستند. اما ایرانی‌ها به خاطر، بی‌باکی‌اش، راست‌گویی‌اش، رفاه ملت و زحماتش هم او را ستایش می‌کردند و هم به او معتقد بودند. در ماهنامه شیعه، آوریل ۱۹۱۲، نامه‌ای چاپ شده است با عنوان ایرانی حالات (= اوضاع ایران) که به موبدالاسلام و هندوستان مربوط است. از این نامه معلوم می‌شود که یک گروه از مسلمان‌های هندوستان به موبدالاسلام خیلی امید داشتند. (از او خیلی انتظار داشتند) و در کارهای رفاهی‌اشان موبدالاسلام را هم شریک می‌کردند. پس از برکناری محمدعلی شاه، اوضاع ایران بسیار اسفناک شد. موبدالاسلام برای کمک به مردم ایران، در خیابان کالج پزشکی^{۲۷} شهر کلکته انجمنی با عنوان هلال احمر ایران تاسیس کرد. که برای کمک به ستم‌دیدگان ایران، پول فرستاده شود و برای بیرون راندن قشون روس از مشهد، به حکومت‌های هندوستان و انگلستان فشار آورده شود. در این شماره، حالت اسفناک ایران، یتیم شدن کودکان و بیوه شدن زنان و فقر و فلاکت، قحطی، ستم قشون روس، پس از اینها نوشته‌ای از موبدالاسلام آمده است که در ابتدای آن آمده است: «پول‌هایی که توسط یا به گفته رساله شیعه، به انجمن هلال احمر یا نشریه محترم هم‌عصرمان حبل‌المتین رسیده است». (ماهنامه شیعه، شماره ۴، جلد ۹، شعبان‌المعظم ۱۳۴۲: ص ۴۳) در آغاز نامه «موبدالاسلام دبیر و مدیر حبل‌المتین و دبیر انجمن هلال احمر» نوشته شده است. پس از بیان جانسوز حوادث چشم‌دید تبریز آمده است: (همان، ص ۵۰)

عظیم‌آبادی] به کلکته تشریف بُرد، آقای موصوف [مویدالاسلام] برای دیدن او به خیابانِ مارسدون آمده بود که ما سکونت داشتیم. او نابینا بود و دخترش - سکینه بیگم - همراهش آمده بود. در ۲ ژانویه ۱۹۲۷ آقای موصوف [مویدالاسلام] همراه ناظم‌التجار برای دیدار با جدّ مرحوم [شاد عظیم‌آبادی] به شاد منزل آمده بودند. او [مویدالاسلام] فقط به فارسی صحبت می‌کرد.»

شاد عظیم‌آبادی کتابی با عنوان فارسی تعلیم نوشته بود و برای چاپ‌خانه هم فرستاد، اما به دلیلی کمی پول چاپ نشد. در آن زمان در هندوستان، بحث بر سر رسم‌الخطِ زبان اردو بود. عده‌ای می‌گفتند که مانند فارسی باشد و عده‌ای طرفدار رسم‌الخطِ دیوناگری بودند. شاد عظیم‌آبادی رسم‌الخطِ فارسی را مناسب می‌دانست و این کتاب را نوشت که یادگیری رسم‌الخطِ فارسی برای هندو زبان‌ها هم آسان باشد. وی همچنین فرهنگی برای فارسی معاصر تدوین کرد. در این زمینه چند مقاله شاد عظیم‌آبادی به فارسی در حَبَلِ المَتین چاپ شد:

اطلاع ضروری، دوشنبه ۱۷ شوال‌المکرم ۱۳۱۴ / ۲۲ مارس ۱۸۹۷، صفحات: ۲۱۰ تا ۲۱۱ - مکتوب قابل توجه اسلامیان هند، دوشنبه ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۱۶ق / ۳۰ - اکتبر ۱۸۹۸، صفحات: ۷ تا ۸ - تتمه مکتوب قابل توجه اسلامیان هند، دوشنبه، ۲۲ جمادی‌الثانی ۱۳۱۶ / ۷ نوامبر ۱۸۹۸، صفحات: ۱۹ تا ۲۱.

از آنجایی که مردم هندوستان، شیفته ناصرالدین شاه قاجار بودند^{۲۸}، با شنیدن خبر ترور او مجالس ختم برایش گرفتند و مرثیه‌ها سرودند. در منزل سید جعفر حسین خان^{۲۹} هم مجلسی ختمی برگزار شد و شاد عظیم‌آبادی شعر بلند فارسی

را در آنجا خواند. این شعر برای مویدالاسلام فرستاده شد و او آن را در حَبَلِ المَتین چاپ کرد: (۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۱۳ / یکم ژوئن ۱۸۹۶: ص ۱۱)

«از نوشته‌جات پُتنا معلوم می‌شود که عامه اسلامیان شهر پُتنا، عظیم‌آباد، در ماتم‌داری و اظهارِ همدردیِ شاهنشاهِ سعید شهید، نهایتِ سرگرمی^{۳۰} را داشته‌اند. چنانچه در بیست و پنج [ماه] می میلادی [۱۸۹۶]، در مکان جناب مستطابِ اَجَل، آقا سید جعفر حسین خان که از روسای به‌نام آن شهر است، انعقاد انجمنی نموده پس از ذکرِ خصائل و فضائلِ شاه شهید و رسوم ماتم و عزاداری، جناب فاضل یگانه و ماهرِ فرزانه، ادیبِ لیب، خان بهادر مولوی سید علی محمد متخلص به شاد که در سخنوری گویِ سبقت را از میدانِ عامه شعرای هند رُبوده،

■ شاد عظیم‌آبادی (۱۸۴۶-۱۹۲۷) - برگرفته از کتابِ باقیاتِ شاد، نقی احمد ارشاد، بهار اردو آکادمی، پُتنه، ۱۹۹۰

قصیده غزایی انشا و انشاد فرموده با نهایت تأسف خواننده و از [طرف جناب ارباب مجلس، به جهت درج در حبل المتین فرستاده‌اند].

شاد عظیم‌آبادی یک شعر فارسی هم درباره مظفرالدین شاه قاجار (۱۲۶۹-۱۳۲۴ق) سرود که در حبل المتین چاپ شد: (۲۵ رمضان المبارک ۱۳۲۸ / ۱۱- اکتبر ۱۹۰۹، ص ۲۰) «جناب مستطاب خان بهادر سید علی محمد (شاد) که از ادبای جلیل‌القدر و فضیلت‌بنام است چنانچه خودشان هم معرفی خویش را کرده‌اند، از ایرانی نژادان جلیل‌القدر و اعظم‌هنداند. چیزی که مورث تشکر ماست. تاکنون حُب وطن را فراموش ننموده‌اند. علاوه بر [این] فضل و کمال در ادبیات فارسی و اردو، ید طولانی دارند و می‌توان گفت که در هندوستان که زبان فارسی معدوم شده، هنوز هم ادیبی مانند ایشان موجود است. زمانی که مرحوم مظفرالدین شاه نیز به تخت نشست به همین سبک، قصیده‌ای در حبل المتین درج فرمودند و ما از همدردی ایشان نسبت به ابناء وطن دیرین‌شان تشکر می‌نماییم.»

شاد عظیم‌آبادی یک شعر فارسی هم درباره فتح تهران سرود که در حبل المتین چاپ شد: (۲۵ رمضان المبارک ۱۳۲۸ / ۱۱- اکتبر ۱۹۰۹، ص ۲۰ تا ۲۲)

قطعه‌ای است مشتمل بر تهنیت فتح ملی ایران با مضامین نصیحت‌آگین که جناب مستطاب خان بهادر علی محمد شاد، انشاد نموده...

نواب سید نصیر حسین خیال^{۳۱} و مویدالاسلام

نواب سید نصیر حسین خان متخلص به «خیال»

(۱۸۷۲-۱۹۳۴) از نویسندگان و ادیبان برجسته منطقه عظیم‌آباد در هندوستان بود. وی نوه شاد عظیم‌آبادی بود. در سال ۱۸۹۹ در کلکته ازدواج نمود و در سال ۱۹۰۰ برای سکونت به این شهر رفت. در سال‌های ۱۹۲۹ به عراق و در سال ۱۹۳۰ به دعوت شاه ایران به ایران سفر کرد. نصیر حسین خیال در سال ۱۹۲۰ به حیدرآباد دکن رفت و منشی سر امام علی شد و با میر عثمان علی‌خان و مهراجا سر کشن پُرشاد خیلی دوستی پیدا کرد^{۳۲}. او در حیدرآباد خوشحال و راحت نبود. نصیر حسین خیال، با لطف نظام حیدرآباد در سال ۱۹۲۰ به اروپا سفر کرد: فرانسه، بلژیک، آلمان، انگولا، ایتالیا و در برگشت به عراق، ترکیه و مصر را هم سیر کرد و در سال ۱۹۲۲ به کلکته برگشت. وی سفرنامه‌اش را نوشت که تاکنون یافت نشده است و در سال ۱۹۳۰ به ایران و در سال ۱۹۳۱ برگشت. مویدالاسلام در سال ۱۸۹۸ سید جلال‌الدین به عظیم‌آباد رفت و مهمان نصیر حسین خیال شد. نصیر حسین خیال از فارسی‌دان‌های هندوستانی بود و در حبل المتین مقاله‌های فارسی می‌نوشت. کتابی هم به زبان اردو درباره شاهنامه فردوسی نوشت که چاپ شد: داستان عجم، چاپ از: شاد بُک دپو، شهر: پتنا، سال چاپ: ۱۹۳۵.

نصیر حسین خیال نماینده حبل المتین در عظیم‌آباد بود: (شعبان المعظم ۱۳۱۴ / ۱۱ ژانویه ۱۸۹۷، ص ۹۱)

اعلام مشترکین محترم عظیم‌آباد پتنا جناب مستطاب نواب سید نصیر حسین خان صاحب که از روسا و اراکین شهر پتنا-عظیم‌آباد- و عمایدان صوبه‌اند^{۳۳}، من باب افتخار اداره حبل المتین و معارف‌شناسی و قدرافزایی، وکالت حبل المتین را در عظیم‌آباد- پتنا- و

توابع آن به‌خواهش اداره قبول فرموده‌اند. پس از تشکر و امتنان از ایشان، مشترکین محترم عظیم‌آباد و توابع آن را اعلام می‌شود که در امورات راجحه به اداره و ادای آيونجات اخبار رجوع به مشارالیه فرمایند.

نصیر حسین خیال زندگی‌نامه خودنوشتش را به زبان اردو چاپ کرد که فقط در چند شماره مجله جادو، چاپ داکا منتشر شد: تزک خیال، در شماره ژانویه، فوریه، مارس، آوریل و می سال ۱۹۲۶ و همین‌طور به صورت ناتمام باقی ماند. در شماره می ۱۹۲۶ درباره برخی از ایرانی‌های کلکته نوشته است: (خیال، می ۱۹۲۶: ص ۱-۱۹)

«هنگامی که پدربزرگ (میرمحمد محسن) زنده بود، اگر تازه‌وارد ایرانی، از بمبئی به کلکته می‌آمد یا مغول‌نسلی در کلکته آشنا درمی‌آمد، حتماً به عظیم‌آباد می‌آمد و در خانه ما سه چهار روز می‌ماند. ایرانی‌ها به پدربزرگ محسن آغا می‌گفتند و بسیار با او رفت‌وآمد داشتند. تا جایی که یاد می‌آید این ارتباطها برقرار بود... از ایرانی‌های مشهور کلکته که سال‌ها در این شهر سکونت داشت و خانه ما مهمان بوده‌اند: آغا سید حسین شوشتری تاجر مشهور کلکته و فرزندانش: آقا حاجی سید صادق و آغا سید محمدعلی. آقا سید حسین شوشتری (فرزند کوچک حاجی سید صادق)، آقا میر احمد فرزند بزرگ آقا سید میر نواب (از خویشاوندان آقا سید صادق)، میر اکرام علی، حاجی مرزا^{۳۴} امامی، شمس‌العلماء آقا شیخ محمد جیلانی مجتهد^{۳۵}، آقا محمدعلی شیرازی عرف چیناوی^{۳۶}، آقا محمدکاظم^{۳۷}، آقا سید طه کاظمینی و نشریه جیل‌المتین».

نصیر حسین خیال از صفحه ۱۶ تا ۱۹ به

موبدالاسلام و حیل‌المتین پرداخته است: «پیشتر عرض کردم که از همان نوجوانی ذوق و شوق فارسی در من ایجاد شد. وقتی حیل‌المتین (به فارسی) از کلکته چاپ شد، من پانزده سالم بود. از همان وقت تا الان جزو خریداران‌اش هستم. آقا سید جلال‌الدین طهرانی، سردبیر بود. از خانواده جلیل‌القدر و عالم ایرانی. پدر بزرگوار او، امام جمعه و جماعت مسجد جامع طهران بود. آقا سید جلال، شاگرد سید جمال‌الدین افغانی بود و در اندیشه‌های سیاسی مقلد و مرید او بود. وقتی ستم قاجار از حد گذشت و خبر دستگیری جمال‌الدین همه جا پخش شد، او ایران را ترک کرد. آقا سید جلال هم در این زمانه شورش از کشورش به عراق رفت. آنجا هم امنیت نیافت. به ناچار به هندوستان حرکت کرد و به بمبئی رسید. چند روز آنجا ماند و سپس به حیدرآباد رفت. با آن حال در دکن چکار می‌شد. آخر سر به علیگر رفت که دست‌کم، ذوق علمی آنجا باقی مانده بود. سر سید زنده بود. با دیدن او خیلی خوشحال شد و خواست او را استاد فارسی کالج [ام‌ای، او کالج] کند، اما افکار هر دوی آنها بسیار با هم اختلاف داشت. سر سید طرفدار انگلیس‌ها و او مقلد استادش - سید جمال‌الدین - و فرنگی دشمن بود. جورشدن [سر سید و سید جلال‌الدین طهرانی] مشکل بود. او خودش هم پی‌برد و از علیگر خداحافظی کرد. به عظیم‌آباد و سپس کلکته رفت. ۳۰-۳۵ سال در همان کلکته ماند. ایرانی‌ها اوضاعشان خوب بود و مسلمان‌های هندوستانی هم این‌قدر منتحش نشده بودند. همه ذوق فارسی داشتند و دور باده شیراز، علی‌الدوام بود. [سید جلال‌الدین] به ضرورت این ذوق پی‌برد و از کلکته نشریه جیل‌المتین را چاپ کرد. در کلکته که هیچ، در تمام هندوستان این نشریه، خیلی زود بسیار محبوب و مشهور شد. من [نصیر حسین خیال] وکیل و

نمایندهٔ حبل المتین در عظیم آباد بودم. بیرون از هندوستان هم به تعداد زیادی چاپ می‌شد و پس از مدتی در ایران حکمرانی می‌کرد. کمی پس از نشر حبل المتین، ناصرالدین شاه به قتل رسید^{۳۸}. این شاه، مانند سلطان عبدالحمید خان [عثمانی]^{۳۹} در هندوستان مورد توجه و ارادت بود. سفرنامهٔ او [ناصرالدین شاه] در دوره‌های افراد خوانده می‌شد و در کتاب فارسی کالج‌های ما شامل بود^{۴۰}. برای همین ما به ناصرالدین شاه علاقهٔ زیادی پیدا کرده بودیم. هندوستانی‌ها وقتی دیدند که در حبل المتین، به جای مرثیه نوحه‌خوانی برای قتل پادشاه، مقاله‌ای دربارهٔ تبریک و تهنیت به کشور (ایران) نوشته شده است، از این نشریه نفرت پیدا کردند. اما وقتی کارنامهٔ سیاه پادشاه (ناصرالدین) در اوراق حبل المتین، رونما شد، منظرهٔ خونینی جلوی چشمان [خوانندگان] آمد که دل به لرزه درآمد و از همان موقع بود که در صفحهٔ دلی هندوستانی‌ها، خاطرهٔ [خوشی] از قاجارها نتوانست نقش ببندد. این نشریه [حبل المتین] در مدت چهار پنج سال، به یک قدرت تبدیل شد. عزل و نصب وزیرهای ایرانی در قدرتش بود. در منبرهای مسجدهای ایرانی، [حبل المتین] خوانده می‌شد و هنگام اذان، در گلدسته‌های مسجد، نام آن برده می‌شد. حتی مظفرالدین شاه هم از آن مرعوب بود و به آن، لقب مقدس داده بود و مجبور شد مدیرش را مویدالاسلام بنامد^{۴۱}. حتی روس‌ها هم از [حبل المتین] می‌ترسیدند. چون حبل المتین، دشمن روس‌ها بود و به نفوذ روس‌ها در کشورش [ایران] بسیار بدگمان بود. به خوبی به یاد دارم که در آن زمان، یک‌بار برای دیدار سر اندرو فیبرز^{۴۲} (فرماندار ایالت بنگال) رفتم. او از من پرسید: حبل المتین را می‌خوانی؟ گفتم: بله. او پرسید: شمارهٔ این هفته‌اش را دیده‌ای؟

گفتم: هنوز نه. او از روی میز [این شماره] حبل المتین را برداشت و به من داد. گفتم: آن مقاله‌ای که قرمز رنگ شده را بخوان. آن را خواندم. دربارهٔ حج بود: تاریخچهٔ حج، دلایل رفتن به حج، لزوم جمع‌شدن همهٔ مسلمان‌های جهان در یک مرکز، سرزنش مسلمان‌ها که از این فرصت برای همبستگی استفاده نمی‌کنند. وقتی همهٔ مقاله را خواندم، سر اندرو فرمود: اگر اثر و زهر این مقاله پخش شود، ما نابود خواهیم شد^{۴۳}. یک حبل‌المتین برای ایران آن کاری را کرد که صد هزار واعظ، هزار مولوی، هزاران سیاست‌مدار، دسته‌های ارتشی هم نتوانستند بکنند. مسلمان‌های هندوستان اگر هوشیار می‌بودند، از مقاله‌های آن فایده می‌بردند، شیرازهٔ خود را درست می‌کردند، حفظ بیضهٔ اسلام را اصل ایمان می‌دانستند و این‌طوری غلام دیگران نمی‌شدند. در ذهن، دل و اندیشهٔ من، سید جلال‌الدین چنان نقشی عمیقی گذاشته است که تاکنون هیچ کس دیگری نگذاشته است. چندسالی است که بینایی‌اش را از دست داده است، اما در این تاریکی هم او روز روشن را می‌بیند و تقریباً از یک‌سال پیش حبل‌المتین را (که چند سال بسته شده بود) دوباره دارد چاپ می‌کند و برای ملتش کحل‌البصر آماده می‌کند».

چراغ حسن حسرت و مویدالاسلام

چراغ حسن حسرت (۱۹۰۴-۱۹۵۵) از روزنامه‌نگاران مشهور هندوستان بود. وی سه سال و نیم (۱۹۲۱-۱۹۲۴) در کلکته بود و بیشتر هم برای روزنامه و نشریات ستون می‌نوشت. در سال ۱۹۲۶ نشریهٔ ادبی آفتاب را چاپ کرد. ماهنامه‌ای مصور به زبان اردو که

به دلیل مشکلات مالی یک‌وسال و نیم بعد بسته شد. در سال ۱۹۳۶ هفت‌نامه شیرازه^{۴۴} را از لاهور راه‌اندازی کرد. وی در کلکته با نشریه پیغام (مدیر: ابوالکلام آزاد) همکاری داشت.

چراغ حسن حسرت در در شماره‌های مختلف سال ۱۹۳۷ هفت‌نامه شیرازه (به زبان اردو) درباره چند شخصیت نوشت که بعدها به صورت کتاب به زبان اردو چاپ شد با عنوان مردم دیده: چاپ نخست در سال ۱۹۳۹، دارالاشاعت پنجاب، لاهور. در اینجا شخصیت‌پردازی چراغ حسن حسرت درباره مویداالاسلام آورده می‌شود: (حسرت، ۱۹۳۹: صفحات: ۷ تا ۲۶)

آقای مویداالاسلام، جلال‌الدین طهرانی، چشم و چراغ خانواده مشهوری از سادات و در سیاست مرید سید جمال‌الدین اسدآبادی بود. در دوره حکومت ناصرالدین شاه قاجار، با کوشش‌های مرحوم سید اسدآبادی گروهی از جمهوری‌طلب‌ها به وجود آمدند. او در این گروه شامل بود و برای تأیید و حمایت اصول جمهوری همیشه پیش‌قدم بود. حاکمان [وقت] از فعالیت‌های او ناراحت بودند و دستور دستگیری او را دادند. اتفاقاً او خیلی زود آگاه شد. تن تنها از خانه‌اش بیرون آمد، سختی‌های زیادی کشید، با فرار از پلیس و جاسوس‌های دولت خود را به هندوستان رساند.

در آغاز، مدتی در کلکته ماند. از آنجا به پتنا رفت. سپس به علیگر رفت و با مرحوم سرسید احمد خان دیدار کرد. او خیلی از او استقبال کرد و به او پیشنهاد داد که در مدرسه العلوم [للمسلمین] به عنوان استاد فارسی استخدام شود، اما بین او و سید احمد خان زمین و آسمان فرق داشت. سر سید احمد خان، فرنگی‌دوست و جلال‌الدین فرنگی‌دشمن بود. برای همین جلال‌الدین آشکارا این پیشنهاد سید احمد خان را رد کرد و به کلکته برگشت.

به محض برگشت، هفت‌نامه‌ای به نام حبل المتین را منتشر کرد که درباره مسائل سیاسی و اجتماعی شرق و به‌ویژه ایران می‌نوشت. این نشریه در کشورهای اسلامی پخش می‌شد و دارای قدر و منزلت والایی بود. به‌ویژه ایرانی‌ها که آن را مقدس می‌نامیدند و واژه واژه آن را وحی و الهام می‌دانستند. امروزه از هر روستا و شهری در ایران نشریه چاپ می‌شود، اما آن زمان در سراسر کشور چند نشریه چاپ می‌شدند و هیچ‌کدامشان جرأت اعتراض به استبداد ناصرالدین شاه قاجار و قدرت‌روافزون انگلیس و روس [در ایران] نداشت، اما مویداالاسلام، تیغ بی‌نیام بود. او قلم به دست گرفت و با انشانویسی‌های ناصرالدین شاه فریب طلسمی بر روشنفکری او بود. جلال‌الدین همه را غبار هوا ثابت کرد. ناصرالدین شاه به فکر انتقام از مویداالاسلام برآمد و یک فدایی آزادی^{۴۵}، کار او [ناصرالدین شاه] را تمام کرد.

بینایی مویداالاسلام در اوج جوانی از بین رفت، اما او چشم بصیرت داشت و آفریننده جهان به او فهم و درک بی‌نظیری برای مسائل سیاسی عطا کرده بود. مویداالاسلام سندالوقت مسائل خاور نزدیک شمرده می‌شد. مستر آرتور مور، سردبیر [نشریه] استیسمن^{۴۶} همیشه به مویداالاسلام رجوع می‌کرد. سبک نوشتاری مویداالاسلام جدی بود. از شاعرانه‌نویسی همیشه پرهیز می‌کرد و هر چه را می‌خواهد بگوید، بدون کاربردن استعاره و تشبیه، به سادگی بیان می‌کرد. در امور کشور ایران، همیشه به شدت نقد می‌کرد، اما نقدش همدردانه بود. هر تصمیمی که می‌گرفت، کاملاً به آن عمل می‌کرد. هر وقت به اشتباهش پی می‌برد، هیچ تاملی در تغییر نظرش نداشت.

تا زمانیکه رضاخان پهلوی^{۴۷} دم از جمهوری می‌زند، مویداالاسلام پشتیبان او بود، اما وقتی

تمام رضا خان تمام وعده‌هایش را به کلی از یاد بُرد و تاج سلطنت بر سر گذاشت، مویدالاسلام هر شروع به مخالفت کرد و این مخالفت او امر ساده‌ای نبود که حکومت ایران بتواند تحمل کند. ایران برای کنار آمدن با مویدالاسلام خیلی تلاش کرد، اما مویدالاسلام فردی نبود که به طمع پول یا ترس از فشاری، مخالفتش را ترک کند. البته وقتی مویدالاسلام پی بُرد که وجود رضاشاه برای ایران مفید است، بدون هیچ فشار بیرونی، اعتراضش را کنار گذاشت.

به ظاهر مویدالاسلام به مسائل هندوستانی ارتباطی نداشت و او خودش را هم اینطور نشان می‌داد، اما در پرده، در تمام جنبش‌های ملی هندوستان پیوسته شرکت داشت. هر وقتی جنبشی شکل می‌گرفت که به قدرت بریتانیا لطمه‌ای وارد می‌کرد، مویدالاسلام حتما کمک می‌کرد، اما مویدالاسلام در این باره، چنان با مرموزانه و پنهانی کار می‌کرد که حتی افراد خاص هم اصلاً متوجه نمی‌شدند. حاکمان بریتانیایی هندوستان مویدالاسلام را فرد بسیار خطرناکی می‌دانستند. اما در نوشته و گفته‌های مویدالاسلام چیزی نمی‌دیدند که بخواهند او را زیر سوال ببرند. چند سال پیش از جنگ عظیم^{۴۸}، در حیل‌المتین، مقاله‌ای درباره حج نوشته شد که در کنار اهمیت مذهبی حج به اهمیت سیاسی حج اشاره شده بود و نوشته شده بود که حج، در اصل، اجتماع سیاسی جهان اسلام است که از بدقسمتی یک رسم مذهبی شده است. مقاله‌ای به ظاهر بی‌زبان، اما در حلقه‌های دولتی حسابی سروصدا کرد. استاندار بنگال، با یک هندوستانی خیرخواه دولت [انگلیس] درباره این مقاله صحبت کرد و گفت که جلوی مویدالاسلام را بگیر که از این مقاله‌ها ننویسد. اگر حرف او درباره حج درست از آب درآید، هیچ اروپایی نخواهد توانست در

شرق قدم بگذارد.

در سال ۱۹۲۶ از قلم مویدالاسلام، مقاله‌های تندی علیه حکمت شرقی بریتانیا نوشته شد که حکومت هندوستان تصمیم گرفت که او را از هندوستان بیرون کند. ارتباط مویدالاسلام با هندوستان مربوط به امروز و فردا نبود، او چهل سال در هندوستان زندگی کرده بود. او در کلکته ازدواج کرد و همه سرمایه‌اش در این شهر بود. در این پیرانه سری او حاضر به ترک کلکته نبود. هنوز او تصمیم نگرفته بود. اگر از هندوستان بیرون رود، کجا سکونت اختیار کند که از هر گوشه دنیا، او را دعوت کردند. مصطفی کمال پاشا چندین بار او را دعوت کرد. آرزوی رضا شاه پهلوی بود که مویدالاسلام بقیه عمرش را در سرزمین پدری‌اش در وطنش بگذراند. امان الله خان می‌خواست که مویدالاسلام به طور ثابت در افغانستان زندگی کند. شاه فواد - والی مصر - و سلطان ابن سعود هم برای او دعوت‌نامه فرستادند^{۴۹}. گویا:

همه آهوان صحرا، سر خود نهاده بر کف
به امید آنکه روزی به شکار خواهی آمد
شگفتا مویدالاسلام در کشوری زندگی می‌کرد که خیلی کم از جایگاه و منزلت او باخبر بودند. در کلکته بیشتر مردم او را می‌شناختند، اما در بیرون کلکته، خیلی کم او را می‌شناختند، حتی کسانی اسم او را هم نشنیده بودند. یکی دو نشریه با بی‌دلی، درباره این خبر نوشتند. در کلکته یک مجلس بی‌رونقی برگزار شد و همین. البته در کشورهای اسلامی، علیه این رفتار حکومت هندوستان، به شدت اعتراض کردند. طوری که حکومت هند ناچار شد که حکم تبعید مویدالاسلام را پس بگیرد.

تقریباً یک‌سال و نیم پس از این ماجرا، من [چراغ حسن حسرت] او را برای نخستین بار دیدم. در تالار آلبرت، مراسم ختم زاعلول پاشا^{۵۰}

برگزار شده بود. رئیس جلسه، سر عبدالرحیم^{۵۱} بود. بیشتر شخصیت‌های برجسته کلکته در جلسه بودند. در تالار جای سوزن انداختن نبود. اول از همه سر عبدالرحیم سخنرانی کرد و من چرتم گرفتم. سخنرانی‌های سر عبدالرحیم معمولاً خواب‌آورند. هر واژه را چنان می‌کشد که گویا واژگان لاستیک هستند و او با کشیدن آنها، درازترشان می‌کند. سپس یکی دو سخنرانی بی‌مزه و بیخود ایراد شد. رئیس جلسه، نام آقای مویدالاسلام را بُرد. سپس روی شانه فردی دست گذاشت و آن فرد در یک لحظه خود را به سن رساند.

مویدالاسلام لاغر اندام بود. رنگش سفید بود که با زندگی در گرمای کلکته کمی گندمی شده بود. لبهای نازک داشت. دست و پاهای کوچک. ریش خشخاشی. قبای سیاه و عمامه سیاه که سبک لباس پوشیدن علمای ایران است. او خواست به فارسی سخنرانی کند که چون بین مردم فارسی دان کم بود، در عرض پانزده دقیقه، همه خواستند بلند شوند. مویدالاسلام متوجه شد و سریع سخنرانی‌اش را تمام کرد و سر جایش نشست.

من همین‌طوری هم آروزی دیدنش را داشتم، آن روز با دیدنش و شنیدن سخنرانی‌اش شوقم بیشتر شد. یک روز همراه مرحوم حضرت خیال^{۵۲} و مولانا شائق احمد عثمانی^{۵۳}، نزد او رفتیم. خانه بزرگ مویدالاسلام بیرون از شهر در خیابان بنیابوکر بود. بخشی از خانه، چاپ‌خانه و دفتر حبل‌المتین بود. در بخش دیگر محل زندگی‌اش بود. خدمتکار او ما را به اتاق بزرگی راهنمایی کرد. در اتاق نه فرش بود و نه وسایل تزئینی. وسط اتاق میز بیضوی و اطرافش چند صندلی گذاشته شده بود. ما چند دقیقه منتظر شدیم و مویدالاسلام تشریف آورد. آن لحظه، او کلاه به سر نداشت و کرتای بلند سفید پوشیده

بود. دستش چوبی داشت که برای پیدا کردن راه استفاده می‌کرد. به گرمی به همه خوش آمد گفت. پس از احوال‌پرسی بحث درباره سیاست کشورهای اسلامی شروع شد.

آن روزها، آتش مخالفت علیه سلطان ابن سعود دوباره شعله‌ور شده بود. از لکنو، علامه هندی به طور ویژه برای این منظور به کلکته تشریف آورده بود که مردم را به مخالفت ابن سعود تحریک کنند. وقتی او این حرف را زد، از زبان مولانا شائق این جمله درآمد: «ابن سعود در تخریب گندها، اشتباه کرد». مویدالاسلام گفت: «کاش این قدر که مسلمان‌ها به گنبد و مینار و قبر علاقه‌دارند، نفسش را به انسان‌های زنده علاقه‌داشتند» و بعد ادامه داد: «تو برای مُرده‌ها گریه می‌کنی و من فقط به فکر زنده‌ها

■ سرورقِ مجله جادو (داکا، هندوستانِ قدیم، بنگلادشِ امروزی)

هستم».

«این مسلمان‌های آزاد اندکی که در دنیا دیده می‌شوند، از دست اروپایی‌ها در امان مانده‌اند، همین‌ها را غنیمت بدان». آقای خیال لبخندی زد. مولانا شایق با گوشه چشم به من طوری اشاره کرد که گویا می‌گوید تو اینجا آمدی و وهایی شدی. اما من همان‌طور ساکت نشسته بودم. در این هنگام صدای مویداالاسلام بلند شد: «بابا شایق^۴ اگر اگر ابن سعود، تمام قبرهای جهان را تخریب کند، چه بر سر مسلمان‌ها خواهد آمد». گویا بند ترجیع‌بند بود. در آن لحظه، من یاد سیت چوتانی^۵ و مولوی قحجندی افتادم که اگر آنها اینجا بودند، چه می‌گفتند؟

ما هر سه فارسی می‌دانستیم و می‌توانستیم به فارسی حرف بزنیم، اما با مویداالاسلام به همان اردو صحبت می‌کردیم. یک ذره تلاش کردم که به فارسی حرف بزنم تا بلکه ایشان دامن اردو را رها کند، اما صدایم به او نرسید. دلیلش این نبود که او نمی‌خواست به فارسی حرف بزند، بلکه او تمایل داشت که فارسی ما هندوستانی‌ها را بشنوند. اردوی او هم از فارسی ما چندان بهتر نبود. یعنی با لهجه خالص ایرانی، اردو حرف می‌زند. مذکر و مؤنث را هم رعایت نمی‌کرد. البته ما تبرک بزرگان دانسته بر خود گوارا کردیم.

همین‌طور که حرف می‌زدیم، من پرسیدم: «نظر شما درباره رضا شاه پهلوی چیست؟». او گفت: «او مصطفی کمال^۶ نیست، به هر حال غنیمت است. ایرانی‌ها خیلی وقت است که چنین رهبری نداشتند». من گفتم: «و درباره ابن سعود؟». او گفت: «فرد بسیار دانشمندی است». من گفتم: «تا الان که به اشاره انگلیسی‌ها حرکت می‌کند». فرمود: «بیچاره چه کار کند. مجبور است. اما اگر فرصت پیدا کند، باید ببینیم

چه خواهد کرد؟». من پرسیدم: «درباره امان‌الله خان چه نظری دارید؟» با شنیدن این سوال خندید و گفت: «با یک نفس، درباره همه جهان می‌خواهی نظر من را بدانی».

آن روزها، امان‌الله خان به سیر و سفر اروپا بود. مرحوم خیال گفت: «در اروپا خیلی خوب از او استقبال می‌شود». مویداالاسلام گفت: «من از همین می‌ترسم که این استقبال‌ها وبال گردنش شود». من پرسیدم: «چطور؟» مویداالاسلام گفت: «امان‌الله خان، جوان باهوشی است. افکار خوبی هم دارد، اما بی‌تجربه است. قدم به قدم زمین می‌خورد». در این هنگام، به جوش آمد، بلند شد و ایستاد. چشمان بی‌نور او کاملاً باز شدند. دست راستش را به سمت غرب برد و گفت: «من چیزی را می‌بینم که تو نمی‌توانی ببینی. امان‌الله اگر درست حرکت کند، عجب نیست که منصب خلافت را بدست آورد. در ملت‌های آسیای میانه، دوباره حس درست غیرت ملی بیدار خواهد شد و ما در شرق، طلوع صبح تازه پیروزی را خواهیم دید. یادت باشد، طوفانی بزرگی در راه است. طوفانی شدید». سپس برای لحظه‌ای ساکت شد. به نظرم آمد که در ماورای افق، برق طلایی می‌درخشد. در باد تند شمال، عمایه‌های سفید در حال حرکت هستند و جایی خیلی دور، صدای تاخت گوزن‌های نر و پای اسبان به گوش می‌رسد. در این هنگام، صدای مویداالاسلام بلند شد: «اما چنین نخواهد شد، آن راه ویرانی است. ما باید باز هم صبر کنیم. او خیلی سریع این جمله را گفت و من حس کردم که در تاریکی شب، برقی درخشید. روی صخره‌های سنگلاخ، چهره پرهیبت او را برای لحظه‌ای بی‌نقاب کرد. الان وقتی نگاه کردم، آقای مویداالاسلام روی صندلی نشسته بود. چشمانش به زمین دوخته شده بود رنگش زرد بود. ما کمی نشستیم، اما به نظر می‌رسید او

بی‌فایده است. اگر صلحی هم بشود، مسلمان‌ها باید نصف هر چیزی را بخواهند. یک روز در این باره بحث شد، یکی از بزرگان کنگره گفت که مسلمان‌ها بر یک سوم حق دارند. نصف را چطور بخواهند؟ مویدالاسلام با شنیدن این حرف خندید و گفت: «نصفش را بگیر، بعد از دعوی بزرگ، یک سومش را هم می‌گیری. تو از یک سوم شروع کرده‌ای؟ پس از ده سال به یک چهارم خواهی رسید».

اگر فردی، مقاله خوبی می‌نوشت یا حرف خوبی می‌زد، خیلی خوشحال می‌شد و می‌فرمود: «آخر شاگرد ماست»^{۵۷}. در بین سیاست‌دان‌های مسلمان هندوستان فقط مولانا ابوالکلام آزاد را قبول داشت و بیشتر می‌گفت: «ابوالکلام جوان خیلی باهوشی است. چرا نباشد، آخر شاگرد ماست». و این جمله چنان ورد زبانش بود که اگر کسی را هم نمی‌شناخت، و درباره‌اش حرف

چیزی را از دست داده است. برای همین ما اجازه مرخصی خواستیم. هنگام بیرون آمدن مرحوم خیال گفت: «من هرگز مویدالاسلام را در این حالت ندیده بودم». تمام راه، ما با هم حرف زدیم. ما هم در فکر خود غرق بودیم. آقای مویدالاسلام زندگی بسیار باعزت و گوشه‌نشین داشت. خیلی کم از خانه بیرون می‌آمد. بیشتر وقتش به نوشتن و خواندن می‌گذشت. اگر وقتی هم برایش می‌ماند، قربانی دادگاه‌ها می‌شد. چون برای دارایی‌هایش همیشه دعوا داشت. از شهرت بسیار متنفر بود. همیشه می‌گفت: «برادر کار باید کرد». از طلب نام و نشان، بی‌نیاز بود. هیچ تالیفی از خود به جای نگذاشت. اما در بیشتر کتاب‌هایی که به نام دیگران چاپ شده‌اند، مویدالاسلام دست داشت. حتی خیلی‌ها می‌گویند که اصل سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ را مویدالاسلام نوشته است. این حرف درستی نیست. البته می‌توان گفت که کتاب به اشاره مویدالاسلام نوشته شده است.

به لحاظ عقیده، شیعه بود. آن هم چه شیعه‌ای؟ از خاندان مجتهدان بزرگ، اما تشیع را فقط یک عقیده سیاسی می‌دانست و همیشه می‌گفت کسانی که برای دعوا، تشیع را درست کردند، از بین رفتند. کسانی که برای خلافت دعوا را درست کردند، آنها هم نابود شدند. پس چه شیعه‌ای؟ البته مویدالاسلام میهن‌پرست واقعی بود و در امور میهنی خیلی حساسیت داشت. اگر کسی علیه ایران چیزی می‌گفت، سریع برای دعوا آماده می‌شد. برای همین بیشتر آشنایان او می‌گفتند که مویدالاسلام را چه فکر کرده‌ای؟ اگر بتواند، هندوستان را به تصرف ایران درمی‌آورد.

نظر مویدالاسلام درباره هندوستان این بود که اولاً کنار آمدن برای تقسیم حقوق، کاری

خوبی می‌شنید با گفتن «آخر شاگردِ ماست» از او تعریف می‌کرد.

من پیشتر هم نوشته‌ام که مویداالاسلام سال‌ها پس از اقامت در هندوستان از بنیایی محروم شد. برای همین در خواندن و نوشتن خیلی به دیگران نیاز داشت. هر صبح به محض بیدار شدن، قسمت‌های مهم روزنامه‌ها را می‌گفت برایش بخوانند. طوری آنها را به خاطر می‌سپارد، که هنگام نوشتن مقاله برای حُبَلِ المّین، فقط به کمک حافظه، اقتباس‌های روزنامه‌ها را می‌گفت که بنویسد. اگر کتابی خوبی چاپ شده بود، حتماً آن کتاب را سفارش می‌داد و می‌گرفت. یک بار می‌گفت که برایش بخوانند و جملات مهم کتاب را به خاطر می‌سپارد. البته او بیشتر کتاب‌هایی را می‌گفت برایش بخوانند که دربارهٔ سیاست، تاریخ و فلسفه بود. به شعر و شاعری چندان علاقه‌ای نداشت و بیشتر می‌گفت که شعر، ایران و هندوستان را نابود کرد.

چنان‌که ایرانی‌ها ارادت داشت که اگر فردی از کلکته ایران می‌رفت، مردم ملاقات با او را باعث افتخار می‌دانستند. دکتر ظفر احمد از پزشکان معروف کلکته بود. او فرزندِ مرحوم حکیم سید قاسم علی- بود. دکتر ظفر احمد می‌گفت که او ایران رفته بود، هر جا می‌رفتم مردم به طرفم هجوم می‌بردند و دلشان می‌خواست من مهمانشان باشم. در حالیکه من فقط این امتیاز را داشتم که در شهری زندگی می‌کردم که مویداالاسلام سکونت داشت.

خانهٔ مویداالاسلام در کلکته، درسگاه خاص سیاست برای ایرانی‌ها بود. برخی از جوان‌های ایرانی فقط برای یادگرفتن فن سیاست از او به کلکته می‌آمدند و حتی برخی تا سال‌ها آنجا می‌ماندند.

مویداالاسلام در سال ۱۹۳۲ درگذشت. طبق وصیتش جسد او به ایران برده شد. وی فرزند

پسری از خود به یادگار نگذاشت. البته هر دو دختر او نام پدر را زنده نگه‌داشتند. دختر بزرگ- بیگم امیرالدین- بود که در جنبش‌های زنانه مرتب شرکت می‌کرد. دختر کوچک- فرخ سلطان مویدزاده- بود که اولین زن مسلمان هندوستان بود که در امتحان وکالت پذیرفته شد و در همان کلکته وکالت می‌کرد.

مرحوم مویداالاسلام به سید جمال‌الدین اسدآبادی بسیار ارادت داشت. و خیلی افسوس می‌خورد که دربارهٔ زندگی سید جمال، کتاب مفصلی نوشته نشده است. خودش چند بار خواست که کتابی بنویسد، اما او کتاب بلندیایه‌ای می‌خواست بنویسد که جور کردن و سایش ممکن نبود. مویداالاسلام به چند گفت و حتی حاضر شد برای نگارش چنین کتابی، هزینه هم بپردازد، اما هیچ کس چنین کمر همت به این کار نیست. زمانه را بنگرید که دربارهٔ خود مویداالاسلام هم چنین رفتاری شد. یعنی تا کنون کتابی حتی کوچک هم درباره‌اش نوشته نشده است.

هفته‌نامه الهلال و حَبَلِ المّین

مولانا ابوالکلام آزاد از روزنامه‌نگاران مشهور هندوستانی بود: در سال ۱۹۰۰ مدیر هفته‌نامهٔ المصباح (چاپ از: کلکته)؛ در سال ۱۹۰۲ هیئت تحریریهٔ احسن الاخبار (چاپ از: کلکته)؛ در سال ۱۹۰۳ معاون مدیر خندنگ نظر (چاپ از: لکنو)، در سال ۱۹۰۳ راه‌اندازی ماهنامهٔ لسان الصدق (چاپ از: کلکته)؛ در سال ۱۹۰۵ معاون ماهنامهٔ الدنوه (چاپ از: لکنو)؛ در سال ۱۹۰۶ مدیر وکیل (چاپ از: امرت‌سر)؛ هیئت تحریریهٔ هفته‌نامهٔ دارالسلطنت (چاپ از: کلکته)؛ در سال ۱۹۱۵ راه‌اندازی دوهفته‌نامهٔ البلاغ (چاپ از:

کلکته). و مشهورترین نشریه‌ای که ابوالکلام آزاد منتشر کرد: هفته‌نامه الهلال (چاپ از: کلکته- از: ۱۳ ژوئیه ۱۹۱۲ تا ۱۸ نوامبر ۱۹۱۴).

هفته‌نامه الهلال در صفحه اول چند شماره سال ۱۹۱۴ آگهی «شرکت ریسندگی آدآرشا»^{۵۸} را چاپ کرده است و در آخر آگهی، نظر افراد برجسته و نشریات کلکته را نوشته است.^{۵۹} با عنوان «چند مستند اخبارات هند کی رائے» (=نظر چند مطبوعات مستند هندوستان) در شماره ۲۵ مارس، یکم آوریل و ۸ آوریل تعریف «حبل المتین از شرکتش را آورده است: «حبل المتین- این شرکت ثابت کرده است که یک نفر با این دستگاه، روزی سه رویه می‌تواند درآمد داشته باشد».

اثر هم‌نشینی با آنها، به فرهنگ و شعر ایرانی علاقه‌مند شدم. از دوره کمپانی هند شرقی تا الان، در کلکته تاجرهای خارجی رفت‌وآمد دارند که تعداد زیادی از آنها هم ایرانی هستند و برخی از آنها از ذوق بالایی علم و ادب برخوردارند. مقتدرین شخصیت، مویدالاسلام جلال‌الدین بود که به عنوان رفیق جمال‌الدین افغانی و مدیر حبل المتین در جهان اسلام شناخته شده بود. با اینکه نابینا بود، اما همه به بصیرت فکری و سیاسی او احترام می‌گذاشتند».

شایان ذکر است که اختر حسین رای‌پوری در سال ۱۹۵۹ از طرف یونسکو به تهران آمد. سپس سال ۱۹۶۷ دوباره به ایران فرستاده شد و تا سال ۱۹۷۰ در تهران زندگی کرد.

اختر حسین رای‌پوری و مویدالاسلام

اختر حسین رای‌پوری (۱۹۱۲-۱۹۹۲) زبان‌شناس، مترجم و داستان‌نویس اردو. وی در هندوستان به دنیا آمد و پس از تأسیس پاکستان به کراچی مهاجرت کرد. پس از کلاس دهم پدرش او را به کلکته فرستاد. وی زندگی خودنوشت را به زبان اردو چاپ کرد با عنوان گرد راه. فصلی از این کتاب، خاطرات کلکته نام دارد که درباره مویدالاسلام هم نوشته است:

«رستوران رنگون در در خیابان زکریا همان جایگاهی را داشت که زمانی هتل‌های عرب لاهور یا قهوه‌خانه‌های بمبئی داشتند. مالک رستوران رنگون، ایرانی بود و تمام روز اینجا، ادیب و شاعرهای فارسی محفل داشتند. به صحبت با آن جوان‌های ایرانی علاقه داشتم که واقعات خون‌چکان کوشش‌های ناکامشان برای انقلاب [مشروطه] را تعریف می‌کردند. در

■ سرورق کتاب گرد راه، برگرفته از کتاب گرد راه، اخترحسین رای‌پوری، مکتبه افکار، کراچی، ۱۹۸۴

عبدالمجید سالک و مویدالاسلام

عبدالمجید سالک (۱۸۹۴-۱۹۵۹) از روزنامه‌نگاران مشهور اردو بود: در سال ۱۹۱۴ نشریهٔ فانوس خیال را راه‌اندازی کرد؛ از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۲۰ مدیر ماه‌نامه‌های تهذیب نسوان، پهل، کهکشان (هر سه چاپ از: لاهور) بود. در سال ۱۹۲۰ به هیئت تحریریهٔ روزنامهٔ زمیندار (چاپ از: لاهور) پیوست. در سال ۱۹۲۷ با همکاری مولانا غلام رسول مهر (۱۸۹۵-۱۹۷۱) روزنامهٔ انقلاب را تاسیس کرد. عبدالمجید سالک در قسمتی از زندگی‌نامهٔ خودنوشتش از مویدالاسلام نام برده است: (سالک، ۱۹۵۵: ص ۳۰۶)

«دانشمند و روزنامه‌نگار نامور ایرانی، آقای مویدالاسلام سید جلال‌الدین الحسینی، مدیر حبل‌المتین (کلکتہ) در نوامبر ۱۳۳۱ درگذشت. حکومت ایران در سال ۱۹۳۲ جسد او را از هندوستان خواست و با در مراسم باشکوهی در پایتخت^۶ به خاک سپرد. اعلیٰ حضرت رضا شاه پهلوی و وزیران سلطنت با ارادت خاصی در این مراسم شرکت کردند».

■ کتاب‌نامه

الف) به زبان اردو:

- اداریه، (صفرالمظفر ۱۳۲۸ق / فروری ۱۹۱۰ء)، مابنانه اصلاح، جلد ۱۳، شماره ۲، کَهِجوه-
- اداریه، (ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ق / فروری ۱۹۱۴ء)، مابنانه اصلاح، جلد ۱۷، شماره ۴، کَهِجوه-
- اداریه، (شعبان‌المعظم ۱۳۴۲ق / اپریل ۱۹۲۴ء)، مابنانه شیعه، جلد ۹، شماره ۴،

سیوان-

- ارشاد، نقی احمد، (۱۹۹۰ء)، باقیاتِ شاد، پتہ: بہار اردو اکادمی-

- الہلال، نمبر ۱۲، جلد ۴، چہارشنبه ۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۳۲ / ۲۵ مارس ۱۹۱۴، کلکتہ.

- ، نمبر ۱۳، جلد ۴، چہارشنبه ۴ جمادی‌الاول ۱۳۳۲ / یکم آوریل ۱۹۱۴،

- ، نمبر ۱۴ جلد ۴، چہارشنبه ۱۱ جمادی‌الاول ۱۳۳۲ / ۸ آوریل ۱۹۱۴،

- بہتاچارپہ، شانتی رنجن، (۲۰۰۳ء)، بنگال میں اردو صحافت کی تاریخ، نظر ثانی اور اضافہ: رئیس احمد جعفری، کولکاتا: مغربی اردو -

- حسرت کاشمیری، چراغ حسن، (۱۹۳۹ء)، مردم دیدہ، پہلی اشاعت، لاہور: دارالاشاعت-

- حسین، سید مقبل، (رمضان المبارک ۱۳۲۲ق / نوامبر ۱۹۰۴ء)، حبل‌المتین اور رسالہ اصلاح، مابنانه اصلاح، جلد ۷، شماره ۹، کَهِجوه-

- خیال، ثواب سید نصیر حسین، (جون ۱۹۲۶ء)، پُزک خیال، جادو، ڈھاکہ -

- رای پوری، اختر حسین، (۱۹۸۴ء)، گردِ راہ، کراچی: مکتبہ افکار.

- رضا، منشی حسن، (ذی الحجۃ ۱۳۲۲ق / ۱۹۰۵ء)، خواب و بیداری، مابنانه اصلاح، جلد ۷، شماره ۱۲، کَهِجوه-

- سالک، عبدالمجید، (۱۹۵۵ء)، سرگزشت، لاہور: قومی کتب خانہ - / عنوان کتاب بہ ہمین صورت است: سرگزشت]

ب) بہ زبان فارسی:

- عظیم‌آبادی، شاد، (۱۸ ذی‌الحجۃ ۱۳۱۳ / یکم ژانویه ۱۸۹۶)، تعزیت، حبل‌المتین، شماره ۱۹،

جلد ۲، سال ۳، کلکته.

- ، (۲۵ رمضان المبارک ۱۳۲۸ / ۱۱- اکتبر ۱۹۰۹)، تهنیتِ فِتْحِ مِلّیِ ایران با مضامین نصیحت‌آگین، حَبْلِ الْمَتین، شماره ۱۴، سال ۱۷، کلکته.
- غلام‌التقلین، خواجه، (ترجمه: ۱۳۹۹ش)، روزنامه‌چۀ سیاحت؛ سفرِ خواجه غلام‌التقلین از هندوستان به عراق، ایران و شامات در عصر مشروطه، مترجم: لیلا عبدی خجسته، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- مروارید، یونس، (۱-۳۷۷ش)، از مشروطه تا جمهوری نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، جلد اول، تهران: اوحدی.

ج) سایت:

- www.rekhta.org
- https://www.dib.ie/biography/moore-william-arthur-a5951
-http://www.shaoorewilayat.com/
-https://www.abhilekh-patal.in/jspui/simple-search?query=&filter_field_1=department&filter_type_1>equals&filter_value_1=Home%3A%3AExaminations&originalquery=&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc&rp=10&etal=0&start=70

زیرنویس:

۱. در سال‌های اخیر نام این شهر به «کولکاتا» تغییر نام یافته است. در این مقاله، با همان نام قدیمی «کلکته» آمده است.
تا سال ۱۹۱۲، منطقه «بیهار»، جزوی از ایالت

بنگال بود. در سال ۱۹۳۶ «بیهار»، ایالتی مستقل شد.

۲. در این باره نگاه کنید به آثار مرحوم پروفیسور سید حسن عسکری (۱۹۰۱-۱۹۹۰). وی از تاریخ‌دان‌ها و نسخه‌پژوه‌های ممتاز هندوستان بود که زمینه تخصصی‌اش اسلام در سرزمین بیهار بود. ریاست گروه فارسی «دانشگاه پتنا» را برعهده داشت. تمامی مقالات مرحوم سید حسن عسکری در چهار جلد در ۱۹۸۵ از سوی «کتابخانه شرق‌شناسی و عمومی خدابخش» در پتنا منتشر شده است.

۳. نام «مولانا ابوالکلام محی‌الدین احمد آزاد» معروف به «مولانا ابوالکلام آزاد». از این به بعد کوتاه شده و «ابوالکلام آزاد» خواهد آمد. ابوالکلام آزاد (۱۸۸۸-۱۹۵۸) از شخصیت‌های سیاسی مذهبی بسیار مشهور هندوستان. دکتر ابوسلمان شاهجهان‌پوری (۱۹۴۰-۱۹۲۱) کتاب‌شناس و تاریخ‌دان دوره معاصر هندوستان/ پاکستان. برای کتاب‌شناسی آثار او نگاه کنید به: کتابیات: تصنیفات، مقالات و دیگر از دکتر ابوسلمان شاه‌جهان‌پوری، مقاله‌نویس: جاوید احمد خورشید، مجله تحصیل، اداره معارف اسلامی، کراچی، شماره ۴، ژانویه - ژوئن ۲۰۱۹.

۴. وی از اهالی کجوا، ایالت بیهار، در مناظره و طبابت چیره‌دست بود. از چندین علما اجازه اجتهاد داشت: شیخ حسین مازندرانی، سید محمد کاظم طباطبایی و آقای صدر. مولانا اظہر از شاگردان فتح‌الله بن محمد نمازی غروی اصفهانی (۱۲۶۶-۱۳۳۹ق) ملقب به شریعت اصفهانی و شریعتمدار بود. مولانا اظہر وی در ۱۵ شعبان ۱۲۹۲ق در شهر کجوا اداره اصلاح را بنیان نهاد که منحصرأ درباره تشیع فعالیت داشت و در همین زمینه، ۱۵ شعبان ۱۳۱۵ق / ۹ ژانویه ۱۸۹۸ از همین اداره ماهنامه

اصلاح به زبان اردو، اول هر ماه قمری را منتشر کرد. برخی از آثارش: مناظره امجدیه (دو جلد)؛ ذوالفقار حیدری (ده جلد)؛ تنقید [صحیح] بخاری (پنج جلد)؛ کشف الظلمات به جواب بحث فدک. خلاصه شده از مقاله سید شاهد جمال رضوی گوپال پوری، سایت به زبان اردو: [HTTP://WWW.SHAOOREWILAYAT.COM](http://www.SHAOOREWILAYAT.COM)

۵. ترجمه: برای هرگونه اصلاح مسلمان‌ها و پشتیبانی و پیشرفت فرقه حقه شیعه.

۶. رحیم خان چلیبانلو ملقب به سردار نصرت (درگذشت: ۱۳۲۹ق). درباره وی نگاه کنید به مدخل «چلیبانلو رحیم خان» در دانش‌نامه جهان اسلام:

<https://rch.ac.ir/article/Details/8153>

۷. بزرگترین گزارش مجلس دوم مبارزه با فشارهای خارجی بود. ابتدا در ۳۰ ذی القعدة ۱۳۲۷ دولت به تصویب مجلس، قرضی به مبلغ ۵ کروور تومان از انگلیس و روس خواست. در ۵ صفر ۱۳۲۸ آن دو دولت جواب دادند که فقط حاضرند چهارصد هزار لیبره انگلیس به دولت ایران قرض بدهند و آن هم با شرایطی که یکی از آنها این بود: ندادن امتیاز امتیاز راه آهن به هیچ کس در داخل و خارج کشور، مگر آنکه حق تقدم به دولت های انگلیس و روس داده شود. (مرورید، ۱۳۷۷ش: ۳۳۰)

۸. یکی از مشروطه‌خواهان هندوستانی، خواجه غلام‌التقلین (۱۲۸۹-۱۳۳۳ق/ ۱۸۷۲-۱۹۱۵) در سال ۱۳۲۹ق/ ۱۹۱۱ به عراق، ایران و شامات سفر می‌کند. وی از خوانندگان پروپا قرص حبل‌المتین بود و در سفرنامه‌اش چند جا اشاره می‌کند که برای دیدار با شخصیت‌های عراق و ایران از مویدالاسلام نامه داشته است. در ایران با نمایندگان مجلس ملاقات می‌کند و به آنها همین پیشنهاد را می‌دهد که ملت

ایران به جای قرض گرفتن از بیگانگان، از خود مردم پول جمع کند. «اگر از والا حضرت اقدس آقای نایب السلطنه گرفته تا وزرا و ارکان مجلس مقدس و روسای تمام ادارات، عایدات ماهه خودشان را برای کمک به خزانه دولت بدهند، قریب بلکه متجاوز از سیصد هزار تومان برای استبعاد این محاربه مهیا می‌شود و همه اروپا و آسیا خواهند فهمید که اراکین دولت به جدیت می‌خواهند که استقلال و آرامی مملکت باقی ماند و محض دعوای لسانی نمی‌باشد. اگر این اقدامات بشود، بنده هم از خرج سفر خود مبلغ سی تومان کاسته تقدیم می‌نمایم». این سخنرانی غلام‌التقلین در روزنامه مجلس، چاپ تهران، سه‌شنبه ۲۰ شعبان‌المعظم ۱۳۲۹ق/ ۱۵ اوت ۱۹۱۱ هم چاپ شد. (نگاه کنید به سفرنامه ترجمه شده خواجه غلام‌التقلین از اردو به فارسی: روزنامه سیاحت؛ سفر خواجه غلام‌التقلین از هندوستان به عراق، ایران و شامات در عصر مشروطه، ترجمه از: لیلا عبدی خجسته، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ۱۳۹۹ش)

۹. احمدشاه قاجار (۱۳۱۴-۱۳۴۸ق/ ۱۸۹۷-۱۹۳۰) هفتمین و آخرین پادشاه قاجاریه در ایران.

۱۰. آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی (۱۲۵۶-۱۳۲۸ق) از رهبران مشروطه در ایران. وی را در خانه‌اش در تهران در ۸ رجب ۱۳۲۸ق ترور کردند/ آیت‌الله سید محمد طباطبایی (۱۲۵۷-۱۳۳۹ق). از رهبران مشروطه. هر دو، پس از به توپ بستن مجلس مورد توهین و اذیت بسیار قرار گرفتند و به دستور محمدعلی شاه به مشهد تبعید شدند و پس از فتح تهران (۱۳۲۷ق) به ایران برگشتند.

۱۱. محمد علی شاه (دوره حکومت: ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۷ق) ششمین پادشاه قاجار. از مخالفان

سرسخت مشروطه که ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۲۶ ق
مجلس را به توپ بست.

۱۲. یکی از ویژگی‌های بسیار مهم و
ممتاز موبدالاسلام همین قدرتِ درستِ
پیش‌بینی‌هایش بود.

۱۳. مولوی دلدار علی نصیرآبادی ملقب به
غفران‌مآب (۱۱۶۶-۱۲۳۵ ق) که خاندان او به
نام «خاندان اجتهاد» در شهر لکنو مشهورند. دو
جلد کتاب در این باره به زبان اردو منتشر شده
است: خاندان اجتهاد، از: مولانا سید مصطفی
حسین نقوی اسیف جاسی، ناشر: ولایت پبلی
کیشنز، دهلی، ۲۰۱۸.

۱۴. از سال هفتم، «روزنامه مقدس» را بر نشریه
افزودند. (مدخل «حبل‌المتین» در دائرةالمعارف
بزرگ اسلامی)

۱۵. سیاحت نامه ابراهیم بیگ نام سفرنامه‌ای
است از زین‌العابدین مراغهای (۱۲۵۵-۱۳۲۸ ق)
در سه جلد. این کتاب نخستین بار در ۱۳۲۱ ق
در استانبول چاپ شد. این کتاب را یکی از
ادیبان هندوستانی به زبان اردو ترجمه کرد:
سیاحت نامه ابراهیم بیگ، مترجم: مولوی
عبداللطیف (دارنده مدرک منشی فاضل، مدرّس
مدرسه اعزه حیدرآباد دکن)، نظام دکن پریس،
۱۳۳۶ ق / ۱۹۱۸ م. این ترجمه اردو، جلد اول
تا پایان سفر قزوین است. مترجم نمی‌داند
آیا بعدها بقیه سفرنامه هم به اردو ترجمه شد
یا خیر؟- همچنین از ادیبان اردو- آغا محمد
باقر (۱۹۰۷-۱۹۷۲ م)- متن فارسی را در سه
جلد تصحیح کرد: سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ،
به فرمایش: شیخ مبارک علی، مطبع عالمگیر،
لاهور، تاریخ چاپ جلد دوم: ۱۹۴۶ م؛ فرهنگ
سیاحت نامه ابراهیم بیگ، ترجمه از فارسی
به اردو در دو جلد، مترجم: سید اولاد حسین
پلگرامی، ۱۹۳۵ م؛ سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ
(حصه دوم) مع فرهنگ، مترجم: عبدالباقی

عباسی آمروهی (استاد پیشین «جسونت کالج»
در شهر جودپور، عضو هیئت‌مطالعات فارسی
و عربی در «دانشگاه آگرا» و مترجم چندین
کتاب)، مطبع هندوستانی پریس، لاهور، فوریه
۱۹۳۵.

16. https://www.abhilekhpatal.in/jspui/simple-search?query=&filter_field_1=department&filter_type_1>equals&filter_value_1=Home%3A%3AExaminations&originalquery=&sort_by=dc.date.issued_dt&order=desc&rp=10&etal=0&start=70

۱۷. پس از دبیرستان، برای تحصیل در رشته
زبان و ادبیات فارسی پس از گذراندن ۵ سال در
دانشگاه، مدرک منشی فاضل داده می‌شد.

۱۸. گویا در سال ۱۳۲۲ ق «انجمن کسب
معاش» در هندوستان تأسیس شده بود. در
مجله اصلاح (شماره ۶، جلد ۷، سال ۱۳۲۲ ق)
که از شهرستان سهارن پور چاپ می‌شد، نام
چند تن از بانیان این انجمن آورده شد. درباره
یکی از آنها چنین آمده است: «درباره جناب
نواب نصیر حسین خان خیال فقط این قدر می
گویم که در این انجمن، حضور ایشان هم واجب
بود. اثر نتیجه خیز سیاحت نامه ابراهیم بیگ
باعث شد که جناب نواب، بخشی از مسئولیت
این انجمن را برعهده گیرد». (غلام‌الثقلین،
ترجمه ۱۳۹۹ ش: ص ۳۰۱)

۱۹. عنوان جلد اول سیاحت نامه ابراهیم بیگ
این است: «سیاحت‌نامه ابراهیم بیگ یا بلائی
تعصب او».

۲۰. نیچری یا طبیعیون- «دهریه» عنوانی که
به طور معمول در مورد کسانی که عقاید الحادی
و مادی داشته‌اند، به کار رفته است در جهان
اسلام در قرن سیزدهم در زمانی شایع شد که

علوم طبیعی اروپایی، عقاید داروین و مذهب اصالت ماده وارد کشورهای مسلمان شد و تأکید بر طبیعت و قوانین طبیعی بود و اصطلاح «نیچر»، «نیچری» و جمع آن: «نیچریون» و «نیچریه» رایج شد. خلاصه شده از: دانشنامه جهان اسلام، مدخل «دهریه» و سید جمال الدین اسدآبادی کتابی در این زمینه نوشت درباره این طرز تفکر در هندوستان: نیچریه یا ناتوریسم. اصل این کتاب به زبان فارسی در ۱۸۸۰ در حیدرآباد دکن تألیف و در ۱۸۸۵ در بیروت چاپ شد. نخستین بار در ۱۳۰۳ ش از طرف کتاب خانه شرق، مطبعه سعادت در تهران چاپ شده بود. به زبان اردو همراه با زندگی نامه سید جمال الدین از «مکتبه شعر و ادب» در لاهور، پاکستان چاپ شد. تاریخ چاپ ندارد.

۲۱. مرحوم سر سید احمد خان (۱۸۱۷-۱۸۹۸) بزرگترین اصلاح گر آموزش در هندوستان بود. وی در ۲۴ می ۱۸۷۵ «مدرسه العلوم للمسلمین» را در شهر علیگر افتتاح بنیان نهاد. در یکم ژوئن ۱۸۷۵ کلاس های مدرسه و در یکم ژانویه ۱۸۷۸ کلاس های کالج دایر شدند. در ۱۸۷۷ سنگ بنیاد آن نهاده شد و نام آن «محمّدن اینگلو اورینتل کالج» نهاده شد که رفته رفته با نام اختصاری «ام.ای.او کالج» معروف شد و در سال ۱۹۲۰ به دانشگاهی تبدیل شد که امروزه با نام «دانشگاه اسلامی علیگر» (Aligarh Muslim University) می شناسیم.

سپس سر سید، به فکر برگزاری برگزاری کنفرانس های سالانه آموزشی افتاد. نام این کنفرانس در ابتدا آل انڈیا مُحمّدن ایجوکیشنل کانگریس (All India Muhammadan Educational Congress) بود. در اجلاس پنجم (الہ آباد، ۱۸۹۰) با در نظر گرفتن تشابه اسمی با کنگره ملی (National Congress) اسم آن به آل انڈیا مُحمّدن ایجوکیشنل

کانفرنس (All India Muhammadan Educational Conference) تبدیل شد. در اجلاس دهم (۱۸۹۵، شاه جهان پور) نام آن به آل انڈیا مُحمّدن انگلو اورینتل ایجوکیشنل کانفرنس (All India Muhammadan Anglo-Oriental Educational Conference) و در اجلاس سی و ششم (۱۹۲۳، علیگر) به آل انڈیا مُسلم اینگلو اورینتل ایجوکیشنل کانفرنس (All India Muslim Anglo-Oriental Educational Conference) تبدیل شد. بعدها به آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس (All India Muslim Educational Conference) معروف شد و با نام مخفف ام.ای.سی (M.E.C). مردم عادی، افراد مختلف با اهدای زمین و پول کنفرانس را در پیشبرد اهدافش یاری می کردند. جلسه های سالانه کنفرانس به طور منظم از ۱۸۸۶ (نخستین) تا ۱۹۴۵ (پنجاه و چهارمین) برگزار شد. پس از تقسیم هندوستان و پاکستان در سال ۱۹۴۷ هر از گاهی این جلسه ها برگزار شد. این کنفرانس اثرات مستقیم و غیرمستقیم در سیستم آموزشی هندوستان برجا گذاشت. مهم ترین اثرات عبارتند از: تاسیس دانشگاه اسلامی علیگر در ۱۹۲۰؛ تأکید بر آموزش بانوان و تاسیس کالج برای آنها؛ گسترش زبان اردو در سطوح مختلف تحصیلی؛ دادن بورس به دانش آموزان و دانشجویان؛ تاسیس خوابگاه در کالج و دانشگاه؛ تاسیس «انجمن ترقی اردو»؛ تألیف و ترجمه کتاب درباره آموزش؛ اصلاح کتاب های درسی مدارس و مکاتب و تألیف کتاب های درسی؛ تاسیس مراکز تربیت معلم تا استادان آموزش دیده با درست ترین شیوه آموزشی به تدریس بپردازند؛ آموزش مذهبی متناسب با مذهب اسلامی در مدارس؛ تأکید و تاسیس مدارس استثنائی (ویژه

نابینان، ناشنویان، معلولان و افراد کم ذهن؛ برگزاری نمایشگاه آموزشی؛ نظارت بر پول اوقاف و خیرات و مصرف آنها در راه تعلیم ملی؛ تأکید بر آموزش کودکان یتیم، سرپرستی آنها. (غلام‌النفقین، ترجمه ۱۳۹۹ش، ص ۲۴-۲۵).

۲۲. خبرنامه‌ای به نام Shia College News منتشر می‌کرد.

۲۳. سلطان مسعود میرزا (۱۲۶۶-۱۳۳۶ق) معروف به ظل‌السلطان. بزرگترین پسر ناصرالدین شاه که در طول سال‌ها حاکم: اصفهان، فارس، کردستان، لرستان و یزد بود.

۲۴. منظور «کنگره ملی هندوستان» (The Indian National Congress) است.

۲۵. وکیل دو روز در هفته از شهر امرت‌سر، هندوستان چاپ می‌شد.

۲۶. سید جمال‌الدین اسدآبادی (۱۲۵۴-۱۳۱۴ق). درباره‌ی وی کتاب‌هایی به زبان اردو در همان زمان، نگارش یا ترجمه شده‌اند:

- فقید الشرق؛ علامه سید جمال‌الدین افغانی کی سوانح عمری، تالیف: مرزا اسحق بیگ، پبلک پریس، مرادآباد، ۱۹۲۰.

- جمال‌الدین افغانی، (مقدمه از: عبدالحی، استاد جامعه ملیه اسلامی در علی‌گر. در مقدمه آمده است نویسنده نمی‌خواهد نامش آشکار شود، چاپ کتاب باید قبل از ۱۹۳۵ باشد زیرا «جامعه ملیه اسلامی» هنوز از شهر علی‌گر به دهلی منتقل نشده بود)

- سید جمال‌الدین افغانی (ترجمه از نشریه الهلال، مصر از عربی به اردو)، ترجمه از: کارپردازان دفتر نماینده ملی پنجاب، چاپ از: حالی پریس، پانی پت، تاریخ ندارد.

۲۷. Medical College Street

محل دفتر حبل‌المتین اینجا بود.

۲۸. نگاه کنید به توضیحات صفحات آینده.

۲۹. گویا این فرد است: جعفر حسین (درگذشت: ۱۹۰۹). شیعه مذهب و فارسی‌دان. پسر عموی شاد عظیم‌آبادی و عموی نصیر حسین خیال.

۳۰. در زبان اردو: «ماتم‌داری»: سوگواری - «سرگرمی»: فعالیت، اقدام. متن‌های نشریه فارسی حبل‌المتین، چاپ کلکته، فارسی آمیخته به زبان اردو بود.

۳۱. درباره‌ی این شخصیت نگاه کنید به کتاب به زبان اردو: «سید نصیر حسین خان خیال»، نویسنده و ناشر: ارشد مسعود هاشمی، مطبع: اصیلا آفسیت پرنترس، دہلی، ۲۰۲۳.

۳۲. سر سید امام علی (۱۸۶۹-۱۹۳۲) حقوق‌دان و سیاست‌مدار هندوستانی / نظام حیدرآباد، میر عثمان علی‌خان آصف‌جاه هفتم (۱۸۸۶-۱۹۶۷) / مہاراجا کیشن پُرشاد (۱۸۶۴-۱۹۴۰) وزیر اعظم حیدرآباد دکن.

۳۳. منظور «صوبه بنگال» است: ایالت بنگال. ۳۴. «میرزا» در زبان اردو به صورت «میرزا» نوشته می‌شود.

۳۵. وی در «دانشگاه کلکته» تدریس می‌کرد. لرد دافرین (Lord Dufferin) - نایب‌السلطنه وقت انگلیس در هندوستان (دوره حکومت: ۱۸۶۲-۱۹۰۲) - لقب «شمس‌العلماء» را به او داده بود. (خیال، می ۱۹۲۵: ص ۱۱)

۳۶. وی به چین رفته بود و ازین رو مردم او را «چیناوی» صدا می‌کردند. دختر بزرگ وی با شیخ محمد جیلانی مجتهد ازدواج کرده بود. (خیال، می ۱۹۲۵: ص ۱۲-۱۳)

۳۷. استاد فارسی و داور در «دانشگاه کلکته» بود. مقاله‌هایش در نشریه حبل‌المتین بسیار معروف بود. وقتی از مطبع حبل‌المتین (در کلکته) نشریه فارسی اخبار مظفری [مفتاح الظفر] چاپ شد، همه کار این نشریه علمی و هفته‌گی بر دوش او بود. (خیال، می ۱۹۲۵: ص

۱۴-۱۵)

۳۸. ناصرالدین شاه (۱۲۴۷-۱۳۱۳ق) چهارمین شاه سلسله قاجار. وی در حرم حضرت عبدالعظیم در ری به قتل رسید که پس از آن به شاه شهید معروف شد.

۳۹. عبدالحمید دوم (۱۸۴۲-۱۹۱۸). در زمان او در عثمانی قانون اساسی و پارلمان در ۱۸۷۶م تشکیل شد. به طور کلی، هندوستانی‌ها در آن و امروزه به سلاطین عثمانی - به عنوان خلیفه المسلمین - بسیار عقیده و ارادت داشتند.

۴۰. سفرنامه ناصرالدین شاه به اروپا جزو کتاب های درسی فارسی هندوستان بوده است. مثلاً: برای امتحان فارسی کلاس دوازدهم مجوزۀ سال ۱۸۹۱ (چاپ از مطبع انوار احمدی، اله آباد، ۱۸۹۹): امتحان فارسی کلاس دوازدهم در دانشگاه پنجاب در لاهور (چاپ از مطبع شمس الپهند، لاهور، ۱۸۹۶).

۴۱. در جمادی الآخر ۱۳۱۵ق / ۱۸۹۷ ناشر حبل المتین مشمول مستمری سالانه‌ای از سوی مظفرالدین شاه و سال بعد لقب مؤیدالاسلام را از طرف دولت ایران دریافت داشت و شاید مستمری‌اش را نیز افزودند. (مدخل «حبل المتین» در دائرةالمعارف بزرگ اسلامی)

۴۲. Sir Andrew Henderson Leith Fraser (۱۸۴۸-۱۹۱۹). وی از ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۸ فرماندار ایالت بنگال در هندوستان بود.

۴۳. در همان زمان در هندوستان، افراد دیگری بودند که هدف اصلی حج را همین می‌دانستند. مولانا محمدعلی جوهر (۱۸۷۸-۱۹۳۷) مقاله‌اش با عنوان: حج اور اس کا فلسفه (حج و فلسفه آن)، چاپ شده در نشریه: همدرد، چاپ دهلی، به تاریخ: ۱۳-۱۵-۱۵ می ۱۹۲۵. (شامل در کتاب: جوهر، ۱۹۴۳، حصه اول، صفحات: ۴۵ تا ۵۲)

«اندکی از شما پس از خرابی بصره بلکه پس از

خرابی مکه، پی بُردند که حج بیت‌الله، یک موتمر عالم اسلامی [موتمر جهانی اسلامی] است که در آنجا، برای سود و رفاه مسلمان‌های جهان بررسی می‌شود، از حال یکدیگر باید خبر گرفته شود، باید مسلمان‌ها را از بردگی غیرالله رها کرد و آنها بنده الله باشد. ... قرآن کریم فرموده است *إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ* ... اگر مسلمان‌های دهلی کاری به مسلمان‌های لکنو نداشته باشند، اگر مسلمان‌های هندوستان با مسلمان‌های ترکیه ارتباطی نداشته باشند، اگر مسلمان‌های چین و مسلمان‌های مراکش از حال هم بی‌خبر باشند، پس همه ما سگ دم‌بریده‌ایم.»

۴۴. چراغ حسن حسرت مقاله‌ای به اردو دارد با عنوان: «روس اور ایران کا ادبی معرکه» (= جریان‌های ادبی روسیه و ایران)، شامل در کتاب مضامین حسرت، چاپ نخست سال: ۱۹۵۶، شیراز پبلسرز، لاهور.

۴۵. میرزا رضای کرمانی (۱۲۶۷-۱۳۱۴ق).

۴۶. ویلیام آرتور مور (۱۸۸۰-۱۹۶۲). در جنگ بالکان در سال ۱۹۰۴ به بالکان سفر کرد و از آنجا به روزنامه‌های انگلیسی، گزارش و خبر ارسال می‌کرد. در سال ۱۹۰۸ برای گزارشگری در آشوب مشروطه به ایران فرستاده شد و در جریان محاصره تبریز، ۱۰۰ روزه گرفتار شد و با در صف مشروطه‌خواهان رفت و از آنها طرفداری کرد. در سال ۱۹۰۹ گزارشگر *The Times* در تهران شد و به شهرهای مختلف ایران سفر کرد. در سال ۱۹۱۲ از تهران تا خلیج فارس سفر کرد. در سال ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۱ به عنوان گزارشگر خاورمیانه *The Times* کار کرد. در سال ۱۹۲۴ سردبیر نشریه *The Statesman* شد. این، نشریه انگلیسی زبان مهمی که از کلکته در هندوستان چاپ می‌شد. آرتور مور از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۳ عضو بنگالی - اروپایی در مجلس قانونگذاری هندوستان)

درگذشت. (بهنچاریه، ۲۰۰۳: ص ۱۳۴)

۵۴. در متن اصلی همین‌طور به فارسی «بابا شایق» آمده است.

۵۵. سیت میان محمد حاجی جان محمد چوتانی معروف به سیت چوتانی (۱۸۷۳-۱۹۳۲) از تاجران مشهور بمبئی.

۵۶. مصطفی کمال آناثرک (۱۸۸۱-۱۹۳۸).

۵۷. در متن اصلی همین‌طور به فارسی آمده است.

۵۸. The Adarsha Knitting Company. این شرکت در شماره ۲۰ «خیابان کالج»، شهر کلکتّه واقع بود.

۵۹. جالب است در شماره‌های: ۱۹ و ۲۶ اوت ۱۹۱۴ برای تبلیغ این شرکت، نظر «نواب نصیرالملک مرزا شجاعت علی بیگ (قونصل ایران)» آورده شده است.

۶۰. بنا به وصیت مرحوم مویدالاسلام، او را در مشهد به خاک سپردند.

(Indian legislative assembly) بود. آرتور مور سفرنامه‌ای با عنوان The Orient Express در سال ۱۹۱۴ در لندن چاپ کرد که درباره ایران و ترکیه است.

<https://www.dib.ie/biography/moore-william-arthur-a5951>

فصل تبریز و آذربایجان این سفرنامه به فارسی ترجمه شده است: قطار سریع‌السیر شرق؛ سفرنامه‌ای منتشرنشده از ویلیام آرتور مور مربوط به دوران انقلاب مشروطه، مترجم‌ها: ترجمه: امیر شجاعی - مریم ولی‌پور نوز، شماره ۵ (پاییز ۱۳۹۶) شماره ۶ زمستان ۱۳۹۶، فصلنامه آنا وارلیق، تبریز.

۴۷. رضا شاه پهلوی (۱۸۷۸-۱۹۴۴).

۴۸. منظور جنگ جهانی اول (۱۹۱۴-۱۹۱۸) است.

۴۹. احمد فواد (دوره حکومت در مصر: ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۲) // امان الله خان (دوره حکومت در افغانستان: ۱۹۲۶ تا ۱۹۲۹) // عبدالعزیز ابن سعود (دوره حکومت در حجاز: ۱۹۳۲ تا ۱۹۵۳).

۵۰. سعد پاشا زاغلول (۱۸۵۹-۱۹۲۷). وی از ۲۶ ژانویه ۱۹۲۴ تا ۲۴ نوامبر ۱۹۲۴ نخستوزیر مصر بود.

۵۱. سر عبدالرحیم (۱۸۶۷-۱۹۵۲) از حقوق‌دان‌ها و سیاستمدارهای بنگال.

۵۲. منظور نواب نصیر حسین خیال است.

۵۳. (۱۸۹۴-۱۹۴۸) در باگل‌پور، ایالت بیهار به دنیا آمد. در «دارالعلوم دیوبند» و «ام‌ای. او علی‌گر» تحصیل کرد. در سن ۲۴ سالگی نشریه عصر جدید را به زبان اردو از شهر کلکتّه منتشر کرد. وی اداره نشر با عنوان «شائق احمد عثمانی اند سنز» (SHAIQ AHMED USMANI AND SONS) تاسیس کرد. پس از تقسیم پاکستان و هندوستان، مولانا شائق عثمانی به کراچی مهاجرت کرد و همان‌جا